

BIODIVERSITÀ

LA TUTELA DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE DELL'UNIONE EUROPEA

VADEMECUM INFO-OPERATIVO

per il personale dei Reparti Carabinieri Biodiversità

in attuazione della convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

SVILUPPO DI STRUMENTI DI COORDINAMENTO FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE NEI SITI NATURA 2000 COMPRESI NELLE RISERVE ED ALTRE AREE DEMANIALI GESTITE DALL'ARMA DEI CARABINIERI

a cura del Ten. Col. Bruno Petriccione

(Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro)

con i contributi di:

Ten. Col. Vincenzo Andriani

Dr. Marco Bardiani

Dr. Sonke Hardersen

(Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona)

Dr.ssa Alessandra Boggia

Dr.ssa Laura Pettiti

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

Dr. Antonio Iannizzotto

Dr.ssa Emanuela Perinelli

Dr. Enrico Scalchi

(Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.A. presso Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare)

Dr. Alessandro Campanaro

(CREA)

Prima edizione: Ottobre 2020

(con aggiornamenti al luglio 2021)

INDICE

PRESENTAZIONI

1 – LA RETE NATURA 2000 E LE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

1 A – COS'È LA RETE, SIC, ZSC, ZPS E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1 B – OBIETTIVI, MISURE E STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

1 C – I FORMULARI STANDARD DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

1 D – IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

1 E – RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

1 F – HABITAT DI INTERESSE DELL'UE PRESENTI NELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO (DIR. HABITAT, ALL. I)

1 G – SPECIE DI INTERESSE DELL'UE PRESENTI NELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO (DIR. HABITAT, ALL. II, IV E V, DIR. UCCELLI, ALL. I)

2 – IL RUOLO DEI REPARTI CARABINIERI BIODIVERSITÀ NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

3 – LA NORMATIVA AMBIENTALE VIGENTE NELLE AREE PROTETTE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO E NELLE LORO PERTINENZE ECOLOGICHE

4 – LA SORVEGLIANZA: ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI E INDIRIZZI OPERATIVI

5 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

6 – I PIANI DI GESTIONE E I REGOLAMENTI DELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO

7 – CASI ESEMPLIFICATIVI

8 – SITOGRAFIA

PRESENTAZIONI

La biodiversità, ovvero la varietà della vita in tutte le sue forme e combinazioni, è indispensabile sia per la sussistenza del genere umano che per gli equilibri biosferici globali. Nonostante il suo ruolo insostituibile tale “capitale naturale” versa in uno stato critico rappresentato, in particolare, dalla continua perdita di habitat e specie animali e vegetali. Il rapporto IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) del 2019 fornisce un'autorevole quantificazione del problema, dimostrando che dal 1900 il numero di specie spontanee si è ridotto di almeno il 20% e che il 75% degli ecosistemi risulta significativamente alterato: il rapporto sostiene, inoltre, che 1 milione di specie animali e vegetali è a rischio di estinzione entro pochi decenni. Una delle minacce principali per la biodiversità viene identificata nel cambiamento climatico globale insieme a fattori quali l'impatto delle specie esotiche aliene, l'inquinamento, il cambiamento d'uso del suolo e lo sfruttamento eccessivo delle risorse naturali: il risultato è una perdita di specie più veloce da cento a mille volte rispetto al tasso di estinzione naturale, con pesanti riflessi anche sull'alimentazione e sui servizi ecosistemici svolti dalle risorse naturali. Altri autorevoli rapporti pubblicati nel 2019 e 2020 da FAO (Food and Agriculture Organization), EEA (European Environment Agency) e JRC (Joint Research Center) su biodiversità agricola, stato dell'ambiente europeo e dei servizi ecosistemici confermano tale andamento discendente e sollecitano la messa in atto di sistemi di tutela della biodiversità più estesi ed incisivi.

Con l'istituzione della Rete Natura 2000 l'Unione Europea ha già da tempo avviato la più grande iniziativa di conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche di interesse comunitario mai tentata. Le Direttive Habitat e Uccelli, che ne sono i due pilastri, costituiscono una delle legislazioni sovranazionali più avanzate del mondo in materia ambientale: esse vincolano tutti i Paesi Membri dell'Unione a proteggere in modo rigoroso habitat e specie che hanno un ruolo chiave per la conservazione della biodiversità europea, attraverso un'efficace gestione dei siti che la compongono - SIC, ZSC e ZPS - ed anche, in caso di azioni realizzate in loro danno, l'applicazione di severe normative penali. Uno degli obiettivi della Rete, in linea con la Strategia dell'UE sulla Biodiversità per il 2030, l'Agenda 2030 e le nuove iniziative della CBD, è quello di assicurare entro il 2030 un'efficace tutela del 30% della superficie dell'Unione, un terzo del quale in forma strettamente protetta, nonché di ripristinare o migliorare gli ecosistemi danneggiati dagli impatti antropici.

L'Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari e 28 Reparti Carabinieri Biodiversità dislocati su tutto il territorio nazionale, contribuisce in modo rilevante all'attuazione delle predette Direttive dell'Unione Europea, gestendo e tutelando 130 Riserve Naturali Statali e 19 altre aree forestali demaniali, per una superficie totale pari a 129.972 ettari, della quale il 79% è sovrapposto a 135 aree della Rete Natura 2000. Attraverso l'adeguamento e l'attuazione dei Piani di gestione delle Riserve, l'Arma dei Carabinieri intende assicurare un'efficace applicazione degli obiettivi e delle misure di conservazione previsti per gli habitat e le specie che custodisce. I Carabinieri forestali, inoltre, concorrono in modo preminente anche al controllo e alla sorveglianza dei siti Natura 2000 situati al di fuori della propria rete di riserve naturali, rappresentando così delle vere e proprie “sentinelle della biodiversità” sul territorio nazionale.

*Gen. D. Davide De Laurentis
Vice Comandante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri
Comandante del Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi*

La Rete Natura 2000, e la piena attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli, costituiscono a tutt'oggi il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, come confermato anche dalla nuova Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 adottata dall'Unione Europea nel maggio scorso.

Da anni è in atto una stretta collaborazione tra questa Direzione e il Corpo Forestale, ora Arma dei Carabinieri, su vari temi inerenti la conservazione della biodiversità e, in particolare, viste le competenze che il DPR 357/97 affida al corpo dei Carabinieri in merito alla gestione dei siti della rete natura 2000 compresi nelle riserve dello Stato e alla vigilanza sull'intera rete, anche attraverso l'attuazione di specifiche convenzioni relative proprio alla gestione di Natura 2000.

Con la convenzione "Sviluppo di strumenti di coordinamento finalizzati all'attuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione nei siti natura 2000 compresi nelle riserve ed altre aree demaniali gestiti dall'arma dei Carabinieri", firmata a novembre 2019 tra questa Direzione e il Comando Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi, con la collaborazione del CREA, il Ministero ha voluto focalizzare gli sforzi sull'integrazione degli strumenti di conservazione delle riserve con le misure di conservazione adottate per i siti della rete natura 2000 a queste sovrapposte, integrazione che rende piena e completa l'attuazione della Direttiva Habitat con le previsioni della legge Quadro sulle Aree protette L. 394/91.

Nell'ambito di tale convenzione una grande importanza è stata riservata anche alla formazione dei reparti dell'Arma dei Carabinieri distribuiti sul territorio. La predisposizione, quindi, di questo Vademecum condiviso tra Ministero dell'Ambiente e Arma dei Carabinieri che affronta i temi principali delle Direttive Habitat e Uccelli, come i problemi di gestione, le prospettive per il controllo della piena attuazione delle misure di conservazione, la Vinca, è un obiettivo raggiunto che ci rende particolarmente soddisfatti.

Il presente documento, frutto della collaborazione tra le varie competenze di questa Direzione e dei Carabinieri forestali, rappresenta infatti uno strumento importante per la formazione dei reparti territoriali che sono di fatto non solo responsabili della gestione dei siti natura 2000 sovrapposti alle loro riserve, ma anche soggetti attivi che devono saper dialogare e confrontarsi, in modo costante e proficuo, con gli altri enti territoriali coinvolti nella gestione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, per favorire una messa a sistema dell'intera rete natura 2000 a livello nazionale.

*Dott. Carlo Zaghi
Direttore Generale della Direzione per il patrimonio naturalistico
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

Nella mission del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione è evidenziata una forte attenzione alla protezione delle piante, siano esse inserite in contesti agricoli o in aree forestali, realizzata tutelando la biodiversità degli ecosistemi e le reti di relazioni che ne permettono il funzionamento e ne determinano le capacità omeostatiche. In tale contesto il contributo alla realizzazione di strumenti formativi e operativi per il personale dei Reparti Carabinieri Biodiversità, come il presente Vademecum su “La tutela degli habitat e delle specie di interesse dell’Unione Europea”, è motivo non solo di soddisfazione ma anche testimonianza di quale importanza sia data alle attività di tutela degli innumerevoli habitat che caratterizzano questo nostro splendido e fragile Paese, che più di ogni altro racchiude nei suoi scrigni diversificate ricchezze naturali.

*L’articolato mosaico di aree protette tutelate, come se non bastassero le aggressioni consapevoli o ignave che troppo spesso vi si riversano per le più disparate attività antropiche, deve oggi fronteggiare con sempre maggiore frequenza vere e proprie aggressioni di specie animali e vegetali aliene invasive in grado non solo di determinare la rarefazione di specie autoctone, ma, in alcuni casi, arrivare a compromettere irrimediabilmente gli habitat, portando alla scomparsa di interi soprassuoli arborei. Basti pensare alle devastazioni determinate dalla Cocciniglia del Pino marittimo, *Matsucoccus feytayi* (Ducasse), che ha causato il crollo di decine di migliaia di ettari di pinete di Pinastro lungo le coste alto tirreniche.*

Ben vengano quindi manuali come quello che segue, perché sicuramente il primo passo per una efficace tutela ambientale delle aree protette passa dal trasferimento di informazioni e dati e soprattutto dalla formazione continua fornita a chi, sul territorio, costituisce il primo e più importante baluardo, come i Nuclei dei Carabinieri Forestale che nelle aree Natura 2000 svolgono quotidianamente un insostituibile e competente lavoro.

Dott. Pio Federico Roversi
Direttore del Centro di Ricerca Difesa e Certificazione del CREA

1 – LA RETE NATURA 2000 E LE DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

❖ 1 A – COS'È LA RETE, SIC, ZSC, ZPS E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

La Rete Natura 2000 è la più estesa rete di aree protette del mondo, con una superficie a terra e a mare di circa 136 milioni di ettari in tutta l'Europa, dei quali circa 7 in Italia, pari a circa il 20% del territorio (fonte: Agenzia Europea dell'Ambiente -

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer>). È il

principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", allo scopo di garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie vegetali ed animali minacciati o rari a livello europeo.

La Rete è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le aree che compongono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono del tutto escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della Natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali".

Ad oggi (dati aggiornati al 2020) sono stati individuati in Italia 2347 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 2262 dei quali sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione, e 630 Zone di Protezione Speciale (ZPS), 352 delle quali sono siti di tipo C, ovvero ZPS coincidenti con SIC/ZSC. I SIC, le ZSC e le ZPS coprono oggi complessivamente circa il 20% del territorio terrestre nazionale e più del 7% di quello marino.

La Rete Natura 2000 protegge in Italia, complessivamente 132 habitat, 115 specie vegetali e 210 specie animali (delle quali 52 di mammiferi, 68 di rettili e anfibi, 30 di pesci e 60 di invertebrati) ai sensi della Direttiva Habitat; 307 specie ornitiche vi sono protette ai sensi invece della Direttiva Uccelli.

L'individuazione dei SIC/ZSC e delle ZPS è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare organizzati secondo il Formulario Standard europeo, completi di cartografie; il Ministero, dopo la verifica della completezza e della coerenza dei dati (nella fase iniziale della costruzione della Rete Natura 2000, contenuti in una Lista nazionale dei siti), trasmette la banca dati, contenente i dati dei formulari standard e le cartografie, alla Commissione Europea.

Gli iter di designazione per SIC/ZSC e ZPS sono differenti. Ai sensi della Direttiva Habitat, ogni Stato membro individua aree, denominate Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC), che ospitano habitat e specie elencati negli allegati I e II della Direttiva, secondo i

criteri stabiliti dall'Allegato III della stessa. In questi allegati, gli habitat e le specie ritenuti prioritari per la conservazione della natura a livello europeo sono contrassegnati con un asterisco. Il processo di selezione dei siti è puramente scientifico; per facilitare l'individuazione degli habitat, la Commissione Europea ha pubblicato un Manuale di Interpretazione come riferimento per i rilevatori. Anche l'Italia, al fine di facilitare l'individuazione degli habitat, ha prodotto un Manuale Nazionale di interpretazione degli habitat, consultabile al link <http://vnr.unipg.it/habitat/>. A seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea delle liste dei SIC, gli Stati membri devono designare tutti i siti come "Zone Speciali di Conservazione", al più presto possibile e comunque entro il termine massimo di sei anni dalla loro individuazione.

Anche per quanto riguarda le Zone di Protezione Speciale sono le Regioni e le Province Autonome le Autorità competenti per l'individuazione dei siti idonei a proteggere i territori più appropriati per la conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, nonché di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, e a trasmettere il relativo elenco al Ministero. In questo caso, però, le ZPS si intendono designate già dalla data di trasmissione alla Commissione Europea, come stabilito dal D.M. 08/08/2014 (pubbl. su G.U. n. 217 del 18/9/2014).

Alcuni siti possono essere individuati al fine di tutelare contemporaneamente sia gli habitat e le specie della Direttiva Habitat, sia le specie della Direttiva Uccelli.

Le **Direttive Uccelli** (Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che abroga la Direttiva 79/409/CE) e **Habitat** (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata ed aggiornata con Direttiva 2006/105/CE) costituiscono due pilastri

della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità e consentono agli Stati membri di lavorare insieme nell'ambito di un unico quadro legislativo, proteggendo le specie e gli habitat più vulnerabili d'Europa in tutta la loro area naturale di diffusione all'interno dell'Unione, senza tener conto di confini politici o amministrativi.

In vigore dal 1979 ed aggiornata nel 2009, la Direttiva Uccelli intende proteggere tutti gli uccelli selvatici e i loro principali habitat presenti nell'UE. La Direttiva Habitat, adottata 13 anni dopo, nel 1992, ha finalità molto simili, ma estende la tutela a un migliaio di altre specie di animali selvatici e di piante rare, endemiche o a rischio di estinzione, denominate *specie d'importanza europea*. È inoltre la prima normativa a tutelare circa 230 importanti habitat nel loro insieme.

L'obiettivo generale delle due Direttive è di assicurare che le specie e gli habitat tutelati siano mantenuti o riportati a uno stato di conservazione favorevole nella loro area naturale di diffusione all'interno dell'UE. Non si tratta solo di impedire un loro ulteriore declino o la loro scomparsa, bensì di promuovere un recupero sufficiente perché tornino a prosperare nel lungo periodo.

Entrambe le Direttive richiedono che gli Stati membri designino siti terrestri e marini specifici, che insieme costituiscono la **Rete Natura 2000** (Siti di Interesse Comunitario, Zone Speciali di Conservazione e Zone di protezione Speciale).

Altre disposizioni delle Direttive prevedono un rigoroso sistema di protezione delle specie, nonché programmi di monitoraggio e reportistica per habitat e specie.

Le Direttive Uccelli e Habitat dell'UE impongono agli Stati membri l'attuazione di due serie di provvedimenti principali:

- il primo pacchetto di misure esige che gli Stati membri stabiliscano un rigoroso regime di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici presenti in Europa e per le altre specie a rischio elencate nell'allegato IV della Direttiva Habitat, sia all'interno che all'esterno delle aree comprese nella Rete Natura 2000;
- il secondo pacchetto richiede la designazione di siti principali per la salvaguardia delle specie e degli habitat indicati negli allegati I e II della Direttiva Habitat e nell'allegato I della Direttiva Uccelli, nonché degli uccelli migratori. Insieme, questi siti costituiscono la Rete europea Natura 2000.

Procedura di designazione delle Zone Speciali di Conservazione raccomandata dalla Commissione Europea (nota ufficiale del 14/05/2012 - https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/commission_note/commission_note_IT.pdf)

❖ **DIRETTIVA 92/43/CEE HABITAT**

Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (aggiornata con Dir. 2006/105/CE)

Scopo fondamentale: *salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri*

Contenuti: Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, in corso di trasformazione in Zone Speciali di Conservazione), mantenimento (o ripristino) in stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse UE, valutazione d'incidenza ambientale su qualsiasi intervento, piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, cofinanziamento della Rete Natura 2000, monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse UE

Allegato I: habitat di interesse UE (incl. prioritari*) → per la cui conservazione la Direttiva prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione

Allegato II: specie di interesse UE (incl. prioritarie*) → per la cui conservazione la direttiva prevede la designazione di Zone Speciali di Conservazione

Allegato III: criteri per la designazione dei SIC (che diverranno ZSC)

Allegato IV: specie a tutela rigorosa (cioè integrale, ovunque si trovino)

Allegato V: specie che richiedono speciali misure di gestione per il prelievo in Natura ed il loro eventuale sfruttamento

Norme nazionali di recepimento:

- **DPR n. 357/1997:** disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, delle specie della flora e della fauna in Direttiva.

- **DPR n. 120/2003**: *profonda revisione del DPR n. 357/1997 riguardo a vari aspetti (es.: obbligo dello studio di incidenza ambientale, in SIC e ZPS, per tutti gli interventi, piani o progetti che possono avere incidenze significative sul sito; sorveglianza affidata specificamente al Corpo Forestale dello Stato (e quindi oggi ai Carabinieri della specialità Forestale), oltre che alle altre Forze di Polizia e di vigilanza ambientale; la normativa non fa eccezioni in relazione alla estensione delle superfici, prevedendo la stessa procedura tanto per piccole quanto per grandi superfici).*

❖ **DIRETTIVA 2009/147/CE UCCELLI**

Conservazione degli uccelli selvatici (sostituisce la Dir. 79/409/CEE)

Scopo fondamentale: proteggere gli habitat delle specie ornitiche elencate nell'**Allegato I** e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Contenuti: integrazione delle ZPS nella Rete Natura 2000 e nella Direttiva Habitat

Norme nazionali di recepimento: Legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e recepimento di alcune disposizioni della Direttiva Habitat e quindi del DPR n. 357/1997 e del D.M. 17/10/2017.

I formulari standard, nonché i perimetri in formato shape di tutte le aree individuate come SIC/ZSC o ZPS sono scaricabili dal sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>.

La localizzazione geografica delle aree della Rete Natura 2000 può essere visualizzata sui siti:
<http://natura2000.eea.europa.eu/#> (EUROPA),
<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura> (ITALIA).

Tutte le informazioni sulle ZSC finora designate (schede, cartografia, normativa vigente) sono riportate e riassunte sul sito:
<https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>.

**Natura 2000 – Birds and Habitats Directives
Italy**

Site type

- Birds Directive sites (SPA)
- Habitats Directive sites (pSCI, SCI, SAC)
- Sites – or parts of sites – proposed or designated under both Directives

European Environment Agency

Source: - NATURA 2000 – DG ENVI, compiled from databases from the Member States.
 - © EuroGlobalMap – eurogeographics
 - Settlements – DG ESTAT

Validity of NATURA 2000 data for: Italy. National dataset situation End 2017.
 Projection: Lambert Azimuthal Equal Area.

❖ 1 B – OBIETTIVI, MISURE E STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

Le procedure previste dalla Direttiva Habitat, attraverso l'identificazione degli Obiettivi di conservazione e la definizione delle relative Misure di conservazione, consentono di attuare azioni concrete per mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie oggetto di tutela.

❖ **Obiettivi di conservazione:**

- Rappresentano le finalità da conseguire in un sito Natura 2000 affinché questo possa concorrere il più possibile al raggiungimento di uno **stato di conservazione** soddisfacente degli habitat e delle specie individuati come “significativi” nel Formulario Standard.
- Gli Obiettivi devono essere definiti non solo per specie e habitat di cui agli Allegati della Direttiva Habitat, presenti nei SIC/ZSC, ma anche per tutte le specie ornitiche di cui all'Allegato I della Direttiva Uccelli presenti nelle ZPS che sono presenti in maniera significativa nel sito, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente.
- Gli Obiettivi/priorità di conservazione devono essere riportati negli atti amministrativi approvati dalle Regioni e Province Autonome o dagli enti gestori delle aree protette nazionali, nell'ambito dell'individuazione delle Misure di conservazione o, eventualmente, nei Piani di gestione dei siti Natura 2000.

❖ **Misure di conservazione:**

- Sono le misure necessarie per raggiungere gli **obiettivi di conservazione** del sito, mantenendo, migliorando o ripristinando gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente, in base alle loro caratteristiche ecologiche.
- Le Regioni possono adottare **Misure generali di conservazione**, che si applicano agli habitat ed alle specie di interesse UE, anche al di fuori dei siti Natura 2000, nel territorio regionale.
- Le **Misure di conservazione sito-specifiche**, approvate obbligatoriamente dalle Regioni, sono misure atte a mantenere o raggiungere gli Obiettivi di conservazione del sito Natura 2000.
- Le Misure devono essere di tipo *regolamentare, amministrativo e contrattuale*, comportando quindi specifici obblighi di agire o di non agire.
- Possono anche essere previste in specifici *Piani di gestione* del sito (obbligatori solo se le Misure sono ritenute non sufficienti a raggiungere gli Obiettivi di conservazione).
- Sono approvate con Provvedimenti delle Regioni, delle Province Autonome o degli enti gestori delle aree protette nazionali e richiamati nei D.M. che designano le ZSC

- **Sono obbligatorie per tutti** e l'Ente di gestione del sito Natura 2000 deve attuarle in base agli **obiettivi** ed alle **priorità di conservazione**, che tengono conto delle esigenze ecologiche di specie e habitat, del loro **stato di conservazione** (cattivo/inadeguato/favorevole) e dei rischi/fenomeni di degradazione ai quali sono esposti.

❖ **Stato di conservazione di habitat e specie**

- Lo stato di conservazione, per gli habitat e le specie, è definito dai Paesi Membri sulla base della divisione del territorio europeo in Regioni Biogeografiche, convenzionalmente delimitate, che per l'Italia sono quattro (lo stato di conservazione di una specie o di un habitat può quindi essere diverso a seconda del Paese e/o della Regione Biogeografica ove si trova).

❖ **Stato di conservazione / degradazione di un habitat:**

- Superfici occupate dall'habitat nel sito: se stabili o in estensione, lo stato è *favorevole* e non vi è alcuna degradazione; se un'azione può contribuire a ridurre le superfici occupate, questa ne comporta una degradazione, mutandone lo stato in *inadeguato* o *cattivo*. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat deve essere valutata in relazione alla superficie totale che esso occupa nel sito, in funzione del suo stato di conservazione, riportato nel formulario standard, e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- Struttura e funzioni specifiche necessarie per il mantenimento a lungo termine dell'habitat: se presenti oggi ed anche in un futuro prevedibile, lo stato è *favorevole* e non vi è alcuna degradazione; se un'azione può contribuire ad alterare negativamente i fattori necessari per il mantenimento a lungo termine dell'habitat, questa ne comporta una degradazione, mutandone lo stato in *inadeguato* o *cattivo*.

❖ **Stato di conservazione / perturbazione di una specie:**

- Per essere considerata significativa, una perturbazione deve influenzare negativamente lo stato di conservazione della specie.
- Consistenza delle popolazioni della specie nel sito: se stabile o in estensione, lo stato è *favorevole* e non vi è alcuna degradazione; se un'azione può contribuire a ridurre la consistenza, questa ne comporta una degradazione, mutandone lo stato

in *inadeguato* o *cattivo*. L'importanza della riduzione della consistenza delle popolazioni deve essere valutata in funzione del suo stato di conservazione e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.

- Area occupata dalla specie nel sito: se stabile oggi ed anche in un futuro prevedibile, lo stato è *favorevole* e non vi è alcuna degradazione; se un'azione può contribuire a ridurre le superfici occupate, questa ne comporta una degradazione, mutandone lo stato in *inadeguato* o *cattivo*. L'importanza della riduzione delle superfici occupate dalla specie deve essere valutata in relazione alla superficie totale che essa occupa nel sito, in funzione del suo stato di conservazione e del raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito.
- Dimensioni dell'habitat della specie: se la sua estensione è sufficiente, oggi ed anche in un futuro prevedibile, per assicurare il mantenimento a lungo termine delle popolazioni della specie, lo stato è *favorevole* e non vi è alcuna degradazione; se un'azione può contribuire a ridurre le superfici occupate, questa ne comporta una degradazione, mutandone lo stato in *inadeguato* o *cattivo*. L'importanza della riduzione della superficie dell'habitat deve essere valutata in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di conservazione stabilito per la specie.

❖ 1 C – I FORMULARI STANDARD DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

Ogni area della Rete Natura 2000 è identificata da un codice, da un nome, da una carta con la superficie e dalle informazioni, contenute in un Formulario standard, sugli habitat e le specie in base alla presenza dei quali la stessa è stata designata. Vi sono riportati anche altri habitat e specie di rilevante interesse, anche se non direttamente protetti dalle Direttive Habitat o Uccelli (in quanto non inclusi nei relativi Allegati). Pure gli Enti gestori dell'area, anche se non sempre aggiornati in base alle normative vigenti, sono indicati nel Formulario. Nei formulari sono riportati dati ecologici di dettaglio per gli habitat e le specie censiti nel sito (habitat: estensione, rappresentatività, superficie relativa, grado di conservazione, valutazione globale; specie: dimensioni della popolazione, stato di conservazione, isolamento, valutazione globale), nonché le relative pressioni e minacce; queste informazioni sono di fondamentale importanza nell'ambito delle attività di gestione del sito quali l'individuazione degli obiettivi e delle misure di conservazione, la valutazione d'incidenza e la sorveglianza da assicurare in ogni area della Rete Natura 2000.

Tutti i Formulari e le relative cartografie sono riportati sul sito <https://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>.

❖ 1 D – IL MONITORAGGIO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DI HABITAT E SPECIE

❖ LO STATO DI CONSERVAZIONE: DEFINIZIONI NORMATIVE

➤ **Direttiva 92/43/CEE Habitat**, art. 1, lettere e) e i):

“Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2”.

“Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2”.

➤ **D.Lgs. n. 152/2006** (cosiddetto Codice dell'ambiente), art. 302, comma 2:

“Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato favorevole quando:

- a) la sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento;*
- b) le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente a esistere in un futuro prevedibile; e*
- c) lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole, ai sensi del comma 1”.*

“Lo stato di conservazione di una specie è considerato soddisfacente quando:

- a) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;*
- b) l'area di ripartizione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile; e*
- c) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine”.*

IL MONITORAGGIO E' OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI

Il monitoraggio è la raccolta sistematica nel tempo di informazioni, utilizzando la stessa metodologia, in modo da ottenere risultati confrontabili che indicano la variazione nel tempo dei parametri analizzati in relazione ad uno stato iniziale di riferimento. Tutti i dati disponibili sono raccolti dalle Regioni, con il coordinamento del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, che li inviano all'ISPRA per la relativa validazione ed elaborazione. Le Regioni raccolgono anche i dati forniti da altri enti pubblici e in particolare dagli Enti gestori delle aree protette, tra i quali i Reparti Carabinieri Biodiversità per le Riserve dello Stato gestite.

E' obbligatorio redigere Rapporti di monitoraggio, ogni 6 anni, sulla base di osservazioni continue e ripetute nel tempo utilizzando protocolli standardizzati (definiti nei Rapporti ISPRA n. 141/2016 e n. 142/2016):

- ❖ *Rapporto sullo stato di conservazione e tendenza in atto* per ognuna delle specie e degli habitat di interesse UE presenti in Italia, tenendo anche conto della loro distribuzione geografica (Direttiva Habitat)
- ❖ *Rapporto sullo stato di conservazione e tendenza in atto* per ognuna delle specie ornitiche protette dalla Direttiva Uccelli.

I dati relativi al IV monitoraggio nazionale sulla Direttiva Habitat, per il periodo 2013-2018, sono disponibili al link <http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>.

Quelli relativi al IV monitoraggio nazionale sulla Direttiva Uccelli, per periodo 2013-2018, sono disponibili sul sito web dell'ISPRA, al link

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sull2019applicazione-della-direttiva-147-2009-ce-in-italia-dimensione-distribuzione-e-trend-delle-popolazioni-di-uccelli-2008-2012#:~:text=image%2Fcop_Rapporto_219_2015.jpg

[_Rapporto%20sull'applicazione%20della%20Direttiva%20147%2F2009%2FCE%20in,di%20conservazione%20dell'avifauna%20italiana](#), quelli a livello europeo sul Central Data Repository dell'Agenzia Europea per l'Ambiente

(<http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/art12/envxabcqeq>), mentre informazioni complete sulla rendicontazione ai sensi dell'art. 12 sono reperibili sul sito della Commissione Europea (https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm).

Al fine di definire e diffondere metodi standardizzati di raccolta dati per il monitoraggio delle specie e habitat italiani di interesse comunitario, nonché coerenti con le richieste del sistema europeo e basate sulle migliori conoscenze scientifiche, sono stati prodotti da ISPRA quattro manuali per il Monitoraggio delle specie animali, vegetali e degli habitat di interesse dell'Unione Europea in Italia, che possono essere scaricati ai seguenti link:

- Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE) in Italia: **ambiente marino**
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/mlg_190_19.pdf)
- Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: **specie animali**
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Manuale_specie_animali_2016_prima_parte.pdf)
- Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: **specie vegetali**
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Manuale_specie_vegetali_140_2016.pdf)
- Manuale per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 92/43/CEE) in Italia: **habitat**
(https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Manuale_habitat_2016.pdf).

Secondo l'ultimo Rapporto ISPRA sulla Dir. Habitat (n. 194/2014): solo nel 22% dei casi lo stato degli habitat è riscontrato favorevole, mentre nel 67% dei casi è inadeguato o cattivo. La situazione delle specie è migliore, con il 40% in stato favorevole.

Secondo l'ultimo Rapporto ISPRA sulla Dir. Uccelli (n. 219/2015), il 50% delle specie ornitiche è a basso rischio, mentre il 23% è vulnerabile o in pericolo.

I prossimi Rapporti ISPRA sono in preparazione, sulla base delle informazioni fornite all'ISPRA dalle Amministrazioni Regionali e dagli Enti gestori delle aree protette nazionali (Parchi, Aree Marine Protette e Riserve Naturali Statali).

(elaborazione sulla base dei dati pubblicati da ISPRA e Agenzia Europea per l'Ambiente - <https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends>)

❖ 1 E – RESPONSABILITÀ DI GESTIONE DELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

Fonti normative:

- D.P.R. n. 357/1997, come mod. dal D.P.R. n. 120/2003, art. 4, c. 3, art. 5, c. 7, e art. 7, c. 2.
- D.M. del 03/09/2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), soggetti decisori e attuatori.
- D.M. del 17/10/2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS), art. 2, c. 2 e 3, art. 3, c. 2.
- D.M. dal 07/02/2013 al 12/02/2020 (Designazione delle ZSC), che includono le D.G.R. delle varie Regioni che adottano le Misure di conservazione generali e sito specifiche e designano gli Enti gestori delle ZSC (<https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>).
- Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza (Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, pubbl. su G.U. n. 303 del 28/12/2019).

*Ai sensi del DPR n. 357/1997, il soggetto incaricato delle **funzioni normative e amministrative** connesse all'attuazione della direttiva Habitat è la **Regione** o la **Provincia Autonoma***

❖ **Misure di conservazione generali e sito-specifiche**

Per ogni area della Rete Natura 2000, sono definiti gli Obiettivi di conservazione per tutte le specie e gli habitat di interesse UE protetti dalla Direttiva Habitat ivi presenti e per tutte le specie di uccelli delle quali all'allegato I alla Direttiva Uccelli che sono presenti in modo significativo, nonché per le specie migratrici che vi ritornano regolarmente. Gli Obiettivi di conservazione devono basarsi sulle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat presenti, devono definire le condizioni di conservazione desiderate e rispecchiare l'importanza del sito per il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie ivi presenti e per la coerenza della Rete Natura 2000. Le Misure di conservazione sono gli interventi e i meccanismi effettivi da predisporre per un sito Natura 2000 al fine di conseguire gli Obiettivi di conservazione del medesimo e affrontare le pressioni e le minacce subite dalle specie e dagli habitat ivi presenti.

Le Misure di conservazione possono essere inquadrare in cinque categorie:

- *interventi attivi (IA)*, che sono generalmente finalizzati a rimuovere o ridurre un fattore di disturbo;
- *regolamentazioni (RE)*, che comprendono azioni di gestione con effetto sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie, frutto di scelte programmatiche che suggeriscano o raccomandino comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi;
- *incentivazioni (IN)*, con la finalità di sollecitare l'introduzione di pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) in grado di favorire il raggiungimento degli Obiettivi e delle Misure di conservazione;
- *programmi di monitoraggio e ricerca (MR)*, con la finalità di misurare lo stato di conservazione di habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle Misure di conservazione messe in atto.
- *programmi didattici (PD)*, direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di comportamento che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali, alla tutela dei valori del sito.

La Regione o la Provincia Autonoma è responsabile dell'approvazione e dell'attuazione delle misure di conservazione. La gestione del Sito Natura 2000, e quindi anche l'attuazione delle misure di conservazione, può essere affidata ad altro Ente gestore, diverso dalla Regione o Prov. Autonoma, designato dalla stessa con D.G.R. o altro atto formale comunicato al Ministero dell'Ambiente.

Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, **si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente** (cioè la L. n. 394/1991 e le altre normative sulle aree protette). Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, **sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta**, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (D.P.R. n. 357/1997, come mod. dal D.P.R. n. 120/2003, art. 4, c. 3).

Le Regioni e le Province Autonome adottano le Misure di conservazione per le ZSC e le ZPS (poi richiamate nei D.M. che designano le relative ZSC). Le misure di conservazione previste per le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di Aree Naturali Protette istituite ai sensi della legislazione vigente sono individuate **ad eventuale integrazione delle misure di salvaguardia** (delle quali alla L. n. 394/1991, artt. 6 e 11) **e delle previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti**” (cioè dai Piani di gestione e dai Regolamenti dei Parchi e delle Riserve, ove vigenti) (D.M. del 17/10/2007).

Entro sei mesi dalla designazione delle ZSC le Regioni e le Province autonome provvedono altresì a **comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC**. Per le ZSC o per le loro porzioni ricadenti all'interno di aree naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale istituite ai sensi della legislazione vigente, **la gestione rimane affidata all'ente gestore dell'area protetta** (ovvero le porzioni di territorio delle ZSC, o delle ZPS, che ricadono nei limiti delle aree protette nazionali rimangono affidate agli enti gestori delle aree protette stesse) (D.M. del 17/10/2007, D.M. del 28/12/2018 sulla designazione di ZSC varie, art. 3, c. 2).

Per le ZSC e per le loro porzioni **ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo nazionale**, gli obiettivi e le misure di conservazione **integrano le misure di salvaguardia e gli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti, nelle more del loro aggiornamento**. Alcune Regioni, nell'iter di predisposizione dei decreti di designazione, hanno richiesto l'inserimento di una disposizione simile a quella prevista per le aree protette nazionali anche per le aree protette regionali (alcune delle quali assimilate a quelle nazionali sulla base della L. n. 394/1991, se incluse nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette): “**gli obiettivi e le misure di conservazione e le eventuali successive modifiche ed integrazioni per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi**. (D.M. del 28/12/2018 sulla designazione di ZSC varie, art. 2, c. 3).

SINTESI INTERPRETATIVA

1. Gli Obiettivi e le Misure di conservazione dei siti Natura 2000 presenti all'interno delle **Aree Naturali Protette Nazionali** devono essere adottati dagli enti gestori delle stesse, ad eventuale integrazione dei **Piani e dei Regolamenti** (ove vigenti). Nel caso in cui gli enti gestori delle aree protette nazionali non abbiano strumenti di pianificazione e regolamentazione vigenti e non abbiano individuato obiettivi e misure di conservazione e lo abbiano fatto, per i medesimi siti, le Regioni o Province Autonome, gli enti gestori le adottano e si impegnano ad integrarle nei propri strumenti di pianificazione e regolamentazione, che dovranno quindi in ogni caso tener conto delle Misure di conservazione vigenti.
2. Gli Enti gestori dei siti Natura 2000, responsabili dell'approvazione e dell'attuazione delle Misure di conservazione, sono le Regioni e le Prov. Autonome o altri soggetti designati dalle Regioni o dalle Prov. Autonome stesse.
3. Qualora sul territorio di un sito Natura 2000 esista già un'Area protetta a livello nazionale, l'Ente gestore del Parco o della Riserva rimane lo stesso: nel caso che le due superfici coincidano o che quella dell'Area protetta comprenda quella del sito Natura 2000, l'Ente gestore della ZSC è quindi l'Ente gestore dell'Area protetta; nel caso inverso, cioè che la superficie del sito Natura 2000 comprenda solo in parte quella dell'Area protetta, la Regione deve designare un Ente gestore per la parte di ZSC esterna all'Area protetta, che però potrà anche essere lo stesso Ente gestore dell'area protetta nazionale (in questo caso, gli Enti co-gestori dovranno concordare forme stabili di collaborazione).
4. Le Misure di conservazione generali e sito-specifiche vigenti hanno valore normativo e devono quindi essere rispettate da tutti; le relative prescrizioni devono orientare, nel senso previsto dalle stesse, le azioni di tutte le Pubbliche Amministrazioni competenti. La responsabilità amministrativa della loro attuazione resta comunque in capo ai relativi Enti gestori (che siano Comuni, Province, Regioni, Enti Parco, Reparti Carabinieri Biodiversità o altri soggetti designati dalle Regioni), che in questo senso devono coordinare la loro azione.

❖ **Procedimento di VInCA**

In base all'articolo 6, paragrafo 3, della Direttiva Habitat, ogni attività, intervento, progetto, programma o piano non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito che si intenda realizzare nelle aree della Rete Natura 2000 o nelle loro pertinenze ecologiche deve essere sottoposto ad una procedura progressiva di valutazione della sua incidenza ambientale.

L'Autorità competente, cioè il soggetto deputato alla valutazione dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VInCA, **è designata dalla Regione** con apposito

Provvedimento, ma le Autorità delegate dalla Regione devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il Livello I di Screening. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico. L'Autorità deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare un'analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del proponente, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato. Laddove dovesse verificarsi la compresenza di più Autorità competenti per la VInCA nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere **opportune forme di coordinamento** al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale per non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.

Prima dell'espressione del parere, l'Autorità VInCA acquisisce il “sentito” dell'Ente gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa, degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati e quello dell'eventuale Ente gestore del Parco Nazionale o della Riserva Statale. **Il parere espresso dagli Enti gestori, obbligatorio ma non vincolante, deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.**

COORDINAMENTO TRA LA PROCEDURA PER LE MISURE DI CONSERVAZIONE E QUELLA PER LA VINCA

Gli Enti gestori dei siti Natura 2000, responsabili della realizzazione delle Misure di conservazione, in alcuni casi non coincidono con le Autorità competenti nei procedimenti di VInCA, come nel caso di ZSC (comprese in Riserve Statali) gestite dai Reparti Carabinieri Biodiversità ma dove la competenza per la VInCA è invece (salvo eccezioni) della Regione o addirittura dei Comuni (quasi sempre sprovvisti delle necessarie competenze tecnico-scientifiche).

In questi casi, oltre all'espressione di un parere obbligatorio (anche se non vincolante) da parte dell'Ente gestore della ZSC, occorre promuovere opportune forme di coordinamento tra i soggetti coinvolti, in modo che questi possano assolvere insieme alla procedura di VInCA, contribuendovi ognuno con le proprie specificità.

❖ 1 F – HABITAT DI INTERESSE DELL’UE PRESENTI NELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO (DIR. HABITAT, ALL. I)

Nell’allegato I alla Direttiva Habitat sono inclusi **230** habitat; **132** di questi sono presenti in Italia, **47** dei quali (sicuramente presenti nelle Riserve Naturali dello Stato) sono qui descritti sommariamente. Ne è anche riportato lo **stato di conservazione** (in base al 3° Rapporto 2007-2012, Rapp. n. 194/2014 dell’ISPRA, e al 4° Rapporto 2013-2018, <http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>; significato e definizione normativa sono riportati nei cap. 1B e 1D).

HABITAT 6210

1. HABITAT n. 1120* (**PRATERIE DI POSIDONIA**)

Praterie sommerse dominate da *Posidonia oceanica*, presenti su tutte le coste (salvo che quelle di Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise) da 0,5 a 30-40 m di profondità, su substrati duri o mobili.

Stato di conservazione: favorevole.

2. HABITAT n. 1150* (**LAGUNE COSTIERE**)

Ambienti acquatici costieri con acque lentiche, salate o salmastre, poco profonde,

caratterizzate da notevoli variazioni stagionali in salinità e in profondità, presenti su tutte le coste (salvo che quelle di Liguria, Abruzzo e Molise).

Stato di conservazione: favorevole.

3. HABITAT n. 1170 (SCOGLIERE)

Si tratta di substrati duri e compatti su fondi solidi e incoerenti o molli, che emergono dal fondo marino nel piano sublitorale e litorale, derivate da concrezioni di origine sia biogenica che geogenica, con comunità bentoniche di alghe e di animali nonché concrezioni coralloidi, presenti su tutte le coste (salvo che quelle del Molise).

Stato di conservazione: favorevole.

4. HABITAT n. 1240 (SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM SPP. ENDEMICI)

Scogliere e coste rocciose con vegetazione discontinua dominata da specie alorupicole, tra le quali *Crithmum maritimum* e le specie endemiche del genere *Limonium*, presenti su tutte le coste (salvo che quelle di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna).

Stato di conservazione: inadeguato (favorevole solo nelle Marche e in Abruzzo).

5. HABITAT n. 2120 (DUNE COSTIERE MOBILI CON AMMOPHILA ARENARIA)

Dune bianche costiere più interne ed elevate, con vegetazione caratterizzata da specie psammofile perenni, con dominanza di *Ammophila arenaria* (= *Calamagrostis arenaria* subsp. *arundinacea*), presenti su tutte le coste.

Stato di conservazione: cattivo.

6. HABITAT n. 2130* (DUNE COSTIERE FISSE A VEGETAZIONE ERBACEA)

Dune grigie costiere molto interne ed elevate, costituite da depositi sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, parzialmente o totalmente stabilizzati, con vegetazione erbacea rada, presenti solo sulle coste di Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

7. HABITAT n. 2210 (DUNE FISSE DEL LITORALE)

Vegetazione caratterizzata da specie con piante basse e legnose (gariga), con dominanza di *Crucianella maritima*, presenti sul versante interno delle dune bianche costiere mobili, su tutte le coste (salvo che quelle di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Liguria).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

8. HABITAT n. 2250* (DUNE COSTIERE CON JUNIPERUS SPP.)

Dune costiere stabilizzate, interne ed elevate, con vegetazione arbustiva dominata da *Juniperus macrocarpa/communis/phoenicea*, presenti su tutte le coste (salvo che quelle di Marche, Abruzzo e Liguria).

Stato di conservazione: cattivo.

9. HABITAT n. 2270* (DUNE CON FORESTE DI PINUS PINEA/PINASTER)

Dune costiere stabilizzate interne, con vegetazione arborea dominata da *Pinus pinea/pinaster/halepensis*, raramente di origine naturale e quasi sempre frutto di rimboschimenti, presenti su tutte le coste.

Stato di conservazione: inadeguato (favorevole solo in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo).

10. HABITAT n. 3170* (STAGNI TEMPORANEI MEDITERRANEI)

Stagni temporanei con acque poco profonde, con vegetazione costituita da specie igrofile mediterranee di piccola taglia, presenti in modo puntiforme nelle aree costiere, subcostiere e interne di tutte le Regioni (salvo quelle alpine).

Stato di conservazione: inadeguato (cattivo e in peggioramento solo in Emilia Romagna e Marche).

11. HABITAT n. 3260 (FIUMI DELLE PIANURE E MONTANI CON VEGETAZIONE DEL RANUNCULION FLUITANTIS)

Vegetazione erbacea perenne paucispecifica dei corsi d'acqua, costituita da specie acquatiche a sviluppo prevalentemente subacqueo ma con apparati fiorali generalmente emersi, presente dalla pianura alla fascia montana in tutto il territorio italiano.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

12. HABITAT n. 4030 (LANDE SECCHIE EUROPEE)

Vegetazione acidofila costituita da arbusti di piccola taglia, generalmente dominata da *Calluna vulgaris* (brughiera), spesso ricca in specie dei generi *Vaccinium*, *Genista*, *Erica* e/o con *Ulex europaeus* e *Cytisus scoparius*, su suoli a reazione acida e poveri di nutrienti, presente dal piano basale a quello montano solo nelle Regioni alpine, in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria.

Stato di conservazione: cattivo.

13. HABITAT n. 4060 (LANDE ALPINE)

Arbusteti primari bassi, nani o prostrati con dominanza di *Juniperus sibirica* (= *J. alpina* = *J. communis* var. *saxatilis*), *Arctostaphylos uva-ursi*, *Erica carnea*, *Rhododendron hirsutum/ferrugineum*, *Empetrum nigrum*, *Rhodothamnus chamaecytisus*, *Loiseleuria procumbens* (= *Kalmia procumbens*), *Vaccinium* spp. e *Genista* spp., presenti solo in aree a clima continentale-freddo, tra 1000 e 2500 m di quota, in tutte le Regioni (salvo Campania, Puglia e Sicilia).

Stato di conservazione: favorevole.

14. HABITAT n. 4070* (BOSCAGLIE DI PINUS MUGO E RHODODENDRON HIRSUTUM)

Boscaglia intricata dominata dagli arbusti nani di *Pinus mugo*, su calcare, da 1700 a 2400 m di quota, presente estesamente sulle Alpi Orientali dalle Giulie alla Lombardia, con piccoli nuclei su quelle Occidentali e Marittime (solo sui Massicci dell'Argentera, del Marguareis e nell'alta Val di Susa) e sugli Appennini solo al Monte Nero in Emilia Romagna e in Abruzzo nei Parchi Nazionali della Majella e in quello d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Stato di conservazione: favorevole.

15. HABITAT n. 5130 (FORMAZIONI A JUNIPERUS COMMUNIS SU LANDE E PRATI CALCICOLI)

Arbusteti e basse boscaglie secondarie dominate dal *Juniperus communis*, presenti particolarmente su calcare, diffusamente sugli Appennini Settentrionali e su quelli Centrali, più sporadicamente sulle Alpi, l'Appennino Meridionale e la Sardegna, tra 900 e 1800 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

16. HABITAT n. 6110* (FORMAZIONI ERBOSE RUPICOLE CALCICOLE O BASOFIE DELL'ALYSSO-SEDION ALBI)

Pratelli xerici erboso-rupestri, discontinui, colonizzati da vegetazione pioniera con dominanza di specie del genere *Sedum*, con muschi e licheni, diffusi dal livello del mare fino a 1000 m di quota, su substrato generalmente calcareo, talora su ofioliti o vulcaniti, presenti in modo puntiforme in tutte le Regioni (salvo Puglia, Sicilia e Sardegna).

Stato di conservazione: inadeguato e in peggioramento (cattivo e in peggioramento solo sulle Alpi).

17. HABITAT n. 6170 (FORMAZIONI ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE)

Praterie xeriche discontinue primarie, presenti diffusamente sulle Alpi e gli Appennini tra 1800 e 2500 m di quota, solo su calcare, spesso con roccia affiorante; specie guida: *Sesleria tenuifolia* (= *juncifolia*)/*Sesleria varia* (= *caerulea*), *Festuca* gr. *ovina*. Comprende anche la vegetazione discontinua della tundra alpina a cuscinetti, con *Silene acaulis*, presente solo su pendii e pianori rocciosi di alta quota, tra 2200 e 3000 m di quota, su Alpi e Appennini.

Stato di conservazione: inadeguato.

**18. HABITAT n. 6210 (PASCOLI XEROFITICI DEI FESTUCO-BROMETALIA)
(* SITI IMPORTANTI PER LE ORCHIDEE)**

Praterie xeriche discontinue secondarie, presenti diffusamente in tutta la zona montana della Penisola e delle Isole tra 600 e 1800 m di quota, solo su calcare, spesso con roccia affiorante; specie guida: *Bromus erectus* (= *Bromopsis erecta* subsp. *erecta*).

Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di Orchidacee (molte specie, anche se con poche piante);

(b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di Orchidacee ritenuta non molto comune a livello nazionale (quindi con moltissime piante);

(c) il sito ospita una o più specie di Orchidacee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale (quindi anche se con pochissime piante).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

19. HABITAT n. 6220* (PERCORSI SUBSTEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE DEI THERO-BRACHYPODIETEA)

Praterie xeriche discontinue mediterranee, quasi sempre secondarie, presenti diffusamente in tutte le Regioni, salvo che in quelle alpine, in aree a clima mediterraneo-steppico.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

20. HABITAT n. 6230* (FORMAZIONI ERBOSE A NARDUS)

Praterie mesofile primarie continue, presenti sulle Alpi e gli Appennini, su piccole estensioni pianeggianti, tra 1600 e 2400 m, sempre su suoli profondi acidi ed umificati, con prolungata copertura nevosa; specie guida: *Nardus stricta*, *Trifolium thalii*, *Taraxacum alpinum/apenninum*.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento (inadeguato e in peggioramento solo in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Campania e Calabria).

21. HABITAT n. 6430 (BORDURE PLANIZIALI, MONTANE E ALPINE DI MEGAFORBIE IDROFILE)

Vegetazione erbacea densa, perenne, con dominanza di specie meso-igrofile, sciafile ed ecotonali, con piante alte 1-1,5 m, presenti lungo i corsi d'acqua, al margine e nelle radure dei boschi mesofili e meso-igrofilo, sulle Alpi e gli Appennini, in tutte le Regioni (salvo Puglia e Sardegna).

Stato di conservazione: inadeguato e in peggioramento (favorevole solo in Emilia Romagna e Marche).

22. HABITAT n. 6510 (PRATERIE MAGRE DA FIENO A BASSA ALTITUDINE)

Praterie meso-igrofile continue, regolarmente falciate e concimate, presenti in aree pianeggianti, tra 100 e 1000-1500 m di quota, su suoli profondi, in tutte le Regioni (salvo Puglia e Sardegna); specie guida: *Arrhenatherum elatius*, *Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento (inadeguato e in peggioramento solo in Emilia Romagna, Marche, Campania, Calabria e Sicilia).

23. HABITAT n. 6520 (PRATERIE MONTANE DA FIENO)

Praterie meso-igrofile continue, regolarmente falciate e concimate, presenti in aree montane pianeggianti, tra 1000 e 1900 m di quota, su suoli profondi, solo sulle Alpi e gli Appennini Settentrionali; specie guida: *Arrhenatherum elatius*, *Crepis aurea*, *Trifolium badium*.

Stato di conservazione: inadeguato.

24. HABITAT n. 8110 (GHIAIONI SILICEI MONTANI, ALPINI E NIVALI)

Vegetazione molto rada dei brecciai e dei ghiaioni (detriti di falda), presente in aree a substrato siliceo delle Alpi e degli Appennini Settentrionali, tra 1000 e 3000 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

25. HABITAT n. 8120 (GHIAIONI CALCAREI MONTANI E ALPINI)

Vegetazione molto rada dei brecciai e dei ghiaioni (detriti di falda), presente in aree a substrato calcareo delle Alpi e degli Appennini Settentrionali e Centrali, molto diffusa ovunque, tra 1000 e 2500 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

26. HABITAT N. 8210 (PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA)

Vegetazione rupicola molto rada, presente in aree a substrato calcareo in tutte le Regioni, molto diffusa ovunque tra 0 e 3000 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato e in peggioramento.

27. HABITAT N. 8220 (PARETI ROCCIOSE SILICEE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA)

Vegetazione rupicola molto rada, presente in aree a substrato siliceo in tutte le Regioni (salvo Umbria, Lazio, Molise, Campania e Puglia), diffusa ovunque tra 0 e 3000 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

28. HABITAT N. 8230 (ROCCE SILICEE CON VEGETAZIONE PIONIERA DEL SEDO-SCLERANTHION O DEL SEDO ALBI-VERONICION DILLENII)

Vegetazione pioniera su suoli embrionali, molto rada, presente in aree a substrato siliceo delle Alpi e degli Appennini Settentrionali e Centrali, diffusa tra 500 e 1800 m di quota; specie guida: *Arabidopsis thaliana*, *Scleranthus perennis*, *Sedum* spp., *Sempervivum* spp..

Stato di conservazione: inadeguato (favorevole solo in Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Molise).

29. HABITAT N. 8240* (PAVIMENTI CALCAREI)

Vegetazione della *tundra alpina*, discontinua, presente solo su pendii e pianori rocciosi calcarei o dolomitici di alta quota, tra 2200 e 3000 m, sulle Alpi e gli Appennini.

Stato di conservazione: inadeguato.

30. HABITAT N. 8310 (GROTTE NON SFRUTTATE A LIVELLO TURISTICO)

Grotte non aperte alla fruizione turistica (inclusi eventuali corpi idrici sotterranei), presenti in tutte le Regioni, con piante solo in prossimità dell'imboccatura ed una

ricca fauna endemica troglobia, composta in particolare da coleotteri, anfibi e chiroterri.

Stato di conservazione: inadeguato.

31. HABITAT N. 9110 (FAGGETE DEL LUZULO-FAGETUM)

Boschi con dominanza di *Fagus sylvatica*, presenti sulle Alpi e gli Appennini Settentrionali su rocce a base di silicati a reazione acida, tra 800 e 1800 m di quota; specie guida: *Vaccinium* spp., *Luzula* spp..

Stato di conservazione: inadeguato (favorevole solo in Liguria, Emilia Romagna e Toscana).

32. HABITAT N. 9130 (FAGGETE DELL'ASPERULO-FAGETUM)

Boschi con dominanza di *Fagus sylvatica*, accompagnato da *Picea excelsa* e *Abies alba*, presenti sulle Alpi e l'Appennino Ligure su suolo a reazione neutra, tra 800 e 1800 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

33. HABITAT n. 9150 (FAGGETE CALCICOLE DELL'EUROPA CENTRALE DEL CEPHALANTHERO-FAGION)

Boschi con dominanza di *Fagus sylvatica*, accompagnato da *Picea abies* e *Abies alba*, presenti solo sulle Alpi Occidentali ed Orientali su rocce calcaree a reazione basica/acida, tra 800 e 1500 m di quota; specie guida: *Cephalanthera* spp..

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento

34. HABITAT n. 9160 (QUERCETI DI FARNIA O ROVERE SUBATLANTICI E DELL'EUROPA CENTRALE DEL CARPINION BETULI)

Boschi planiziali mesofili con dominanza di *Quercus robur* (o *Q. petraea*), accompagnata da *Carpinus betulus*, presenti nelle pianure alluvionali con falda freatica superficiale dell'Italia Settentrionale e (solo con pochi relitti) Centrale.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento

35. HABITAT n. 91AA* (FORESTE A QUERCUS PUBESCENS)

Boschi termo-xerofitici con dominanza di *Quercus pubescens*, accompagnata da *Fraxinus ornus*, presenti diffusamente ovunque, al di sotto di 1000 m di quota, in tutte le Regioni (pochissimo frequente solo nelle Regioni alpine).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

36. HABITAT n. 91E0* (FORESTE ALLUVIALI DI ALNUS GLUTINOSA E FRAXINUS EXCELSIOR)

Boschi igrofilo alluviali o ripariali con dominanza di *Alnus glutinosa* o *Fraxinus excelsior/oxycarpa* (= *F. angustifolia* subsp. *oxycarpa*), presenti con piccole estensioni relitte nelle zone golenali o ripariali periodicamente inondate, in tutte le Regioni (salvo la Puglia), ma soprattutto in Italia Settentrionale.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento (inadeguato in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

37. HABITAT n. 91F0 (FORESTE MISTE RIPARIE DI GRANDI FIUMI A QUERCUS ROBUR, ULMUS LAEVIS/MINOR, FRAXINUS EXCELSIOR/ANGUSTIFOLIA)

Boschi meso-igrofilo alluviali o ripariali con dominanza di *Quercus robur*, *Alnus glutinosa*, *Fraxinus excelsior/oxycarpa* (= *F. angustifolia* subsp. *oxycarpa*), e *Populus nigra/canescens*, presenti con piccole estensioni relitte nelle zone ripariali, solo talora inondate, in tutte le Regioni (salvo Trentino-Alto Adige, Veneto, Val d'Osta, Marche, Sicilia e Sardegna).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento

38. HABITAT n. 91M0 (FORESTE PANNONICO-BALCANICHE DI CERRO E ROVERE)

Boschi termo-mesofili con dominanza di *Quercus cerris* o *Q. frainetto*, talora con *Q. virgiliana* o *Q. petraea*, presenti, soprattutto su substrato a reazione acida, al di sotto di 1000 m di quota in tutte le Regioni (salvo quelle alpine e la Sardegna).

Stato di conservazione: favorevole.

39. HABITAT n. 9210* (FAGGETE DEGLI APPENNINI CON TAXUS E ILEX)

Boschi con dominanza di *Fagus sylvatica*, accompagnato dalla presenza relitta di *Taxus baccata* e/o *Ilex aquifolium*, presenti diffusamente, tra 800 e 1500 m di quota, in tutte le Regioni (salvo quelle alpine e la Sardegna).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento (favorevole e stabile solo nella Regione biogeografica Mediterranea).

40. HABITAT n. 9220* (FAGGETE DEGLI APPENNINI CON ABIES ALBA)

Boschi con dominanza di *Fagus sylvatica* e *Abies alba* (spontaneo), presenti in pochi relitti, in zone a clima continentale-freddo, tra 900 e 1700 m di quota, solo sulla catena degli Appennini e sul M. Amiata.

Stato di conservazione: inadeguato e in miglioramento.

41. HABITAT n. 9260 (BOSCHI DI CASTANEA SATIVA)

Boschi acidofili con dominanza di *Castanea sativa*, presenti, al di sotto di 1000 m di quota, in tutte le Regioni.

Stato di conservazione: inadeguato e in peggioramento.

42. HABITAT n. 92A0 (FORESTE A GALLERIA A SALIX ALBA E POPULUS ALBA)

Boschi igrofilo con dominanza di *Salix alba* e *Populus alba/nigra/tremula/canescens*, presenti diffusamente lungo tutti i corsi d'acqua, ove non cementificati, in tutte le Regioni (salvo Trentino-Alto Adige e Val d'Aosta).

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

43. HABITAT n. 9340 (FORESTE DI QUERCUS ILEX)

Boschi sempreverdi termo-xerofitici, con dominanza di *Quercus ilex*, presenti solo in zone a clima spiccatamente mediterraneo, su calcare, al di sotto di 1000 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

44. HABITAT n. 9410 (FORESTE ACIDOFI LE MONTANE E ALPINE DI PICEA DEI VACCINIO-PICEETEA)

Boschi con dominanza di *Picea abies*, accompagnata nella fascia di maggiore altitudine da *Pinus cembra* e *Larix decidua*, presenti diffusamente sulle Alpi e con un piccolo relitto in Toscana all'Abetone, tra 900 e 2000 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato e in peggioramento.

45. HABITAT n. 9420 (FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA)

Boschi con dominanza di *Pinus cembra* e *Larix decidua*, presenti diffusamente sulle Alpi, in aree a clima continentale, tra 1500 e 2300 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

46. HABITAT n. 9510* (FORESTE SUD-APPENNINICHE DI ABIES ALBA)

Boschi con dominanza di *Abies alba*, presenti in pochi relitti, in zone a clima continentale-freddo, tra 900 e 1700 m di quota, solo sugli Appennini Centrali e Meridionali.

Stato di conservazione: cattivo e in peggioramento.

47. HABITAT n. 9530* (PINETE SUB-MEDITERRANEE DI PINI NERI ENDEMICI)

Boschi con dominanza di entità endemiche del genere *Pinus*, presenti diffusamente solo sulle Alpi Orientali (*Pinus nigra* subsp. *nigra*) e in pochi relitti sugli Appennini Centrali (*Pinus nigra* subsp. *italica*) e Meridionali e sull'Etna (*Pinus laricio* = *calabrica*), tra 900 e 1800 m di quota.

Stato di conservazione: inadeguato.

❖ 1 G – SPECIE DI INTERESSE DELL'UE PRESENTI NELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO (DIR. HABITAT, ALL. II, IV E V, DIR. UCCELLI, ALL. I)

Negli allegati II, IV e V della Direttiva Habitat sono incluse **629** specie; **325** sono presenti in Italia, **56** delle quali (sicuramente presenti nelle Riserve Naturali dello Stato) sono qui elencate a titolo di esempio.

Canis lupus

❖ VERTEBRATI:

All. II: *Rupicapra rupicapra*; *Salamandrina terdigitata*.

All. IV: **Canis lupus*, *Capra aegagrus*, *Felis silvestris*, *Hystrix cristata*, *Lutra lutra*, *Lynx lynx*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *R. hipposideros*, **Rupicapra pyrenaica* subsp. *ornata*, **Ursus arctos* subsp. *marsicanus*; **Caretta caretta*, *Coluber viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lacerta viridis*, *Podarcis muralis*, *Podarcis sicula*, *Testudo hermanni*, *Vipera ursinii*; *Bufo viridis*, *Bombina variegata*, *Lissotriton italicus*, *Rana dalmatina*, *Rana italica*, *Salamandra atra* subsp. *atra*, *Speleomantes italicus*, *Triturus carnifex*.

All. V: *Lepus timidus*, *Martes martes*; *Rana esculenta*.

❖ INVERTEBRATI:

All. II: *Austropotamobius pallipes*, *Morimus funereus/asper*, *Lucanus cervus*.

All. IV: *Cerambyx cerdo*, *Maculinea teleius*, **Osmoderma eremita*, *Parnassius apollo*, **Rosalia alpina*, *Zerynthia polyxena*.

→ vedere progetti MIPP <http://lifemipp.eu/mipp/new/> e InNat <http://innat.it/>

All. V: *Austropotamobius pallipes*.

❖ PIANTE VASCOLARI:

All. II: *Adonis distorta*, *Androsace mathildae*, *Buxbaumia viridis*, *Cypripedium calceolus*, *Himantoglossum adriaticum*, *Kosteletzkya pentacarpos*, *Marsilea quadrifolia*, **Salicornia veneta*, **Stipa austroitalica*, *Woodwardia radicans*.

All. IV: *Campanula morettiana*, *Iris marsica*. Tutte le specie incluse nell'All. II sono comunque incluse anche in questo Allegato.

All. V: *Gentiana lutea*, *Galanthus nivalis*, *Ruscus aculeatus*.

❖ UCCELLI (All. I, Dir. 2009/147/CE):

Alectoris graeca subsp. *saxatilis* (coturnice), *Ardea purpurea* (airone rosso), *Aquila chrysaetos* (aquila reale), *Bubo bubo* (gufo reale), *Caprimulgus europaeus* (succiacapre), *Casmerodius albus* (airone bianco maggiore), *Charadrius morinellus* (piviere tortolino), *Circaetus gallicus* (biancone), *Coracias garrulus* (ghiandaia marina), *Eudromius morinellus* (piviere tortolonino), *Falco biarmicus* (falco lanario), *Falco peregrinus* (falco pellegrino), *Gyps fulvus* (grifone), *Haematopus ostralegus*

(beccaccia di mare), *Himantopus himantopus* (cavaliere d'Italia), *Larus audouinii* (gabbiano corso), *Milvus migrans* (nibbio bruno), *Milvus milvus* (nibbio reale), *Pernis apivorus* (falco pecchiaiolo), *Phoenicopterus ruber* (fenicottero), *Picoides leucotos* (picchio dalmatino), *Puffinus yelkouan* (berta minore), *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (gracchio corallino), *Tadorna tadorna* (volpoca).

2 – IL RUOLO DEI REPARTI CARABINIERI BIODIVERSITÀ NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000

DPR n. 120/2003, art. 15: *le azioni di sorveglianza su tutte le aree che compongono la Rete Natura 2000 sono affidate specificamente al Corpo Forestale dello Stato (e quindi ora, in base al D.lgs. n. 177/2016, art. 7, c. 1, ai Carabinieri della specialità Forestale), oltre che agli altri soggetti cui è affidata la vigilanza ambientale.*

Nelle Riserve naturali statali (e Foreste Demaniali Statali) e nelle aree Natura 2000 sovrapposte ad esse i Reparti Carabinieri Biodiversità hanno un doppio ruolo: compiti di gestione e sorveglianza delle Riserve e Foreste Demaniali e contemporaneamente delle aree Natura 2000 coincidenti. In particolare, i Reparti sono responsabili delle seguenti azioni:

- Redazione del Piano di gestione e del Regolamento della Riserva, integrati con gli Obiettivi e le Misure di conservazione delle aree Natura 2000 sovrapposte.
- Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse UE.
- Corresponsabilità nell'attuazione degli Obiettivi e delle Misure di conservazione delle aree Natura 2000 sovrapposte, in coordinamento con gli altri enti gestori.
- Partecipazione alla procedura di VInCA.
- Sorveglianza sul rispetto della normativa posta a protezione delle aree protette nazionali e della Rete Natura 2000.

3 – LA NORMATIVA AMBIENTALE VIGENTE NELLE AREE PROTETTE A LIVELLO NAZIONALE ED EUROPEO E NELLE LORO PERTINENZE ECOLOGICHE

FONTI NORMATIVE (in generale)

elencate in ordine gerarchico

- 1. Costituzione della Repubblica (e sentenze della Corte Cost.):** *la tutela dell'ecosistema/habitat è un valore costituzionalmente protetto ed un bene giuridico di valore primario e assoluto.*
- 2. Direttive dell'Unione Europea (e sentenze interpretative della Corte di Giustizia dell'UE):** *norme interposte tra la Costituzione e le leggi nazionali, quindi norme di livello para-costituzionale.*
- 3. D.P.R. n. 357/1997, come mod. dal D.P.R. n. 120/2003 e dal D.P.R. n.102/2019,** che recepisce la Direttiva UE Habitat: *norme speciali di diretta derivazione da norma para-costituzionale, quindi prevalenti rispetto alle normative regionali.*
- 4. Leggi Regionali:** *fonti primarie; la previsione di sanzioni penali può essere però fatta solo con rinvio alle fonti nazionali primarie, generali o speciali.*
- 5. Decreti Ministeriali, Deliberazioni di Giunta ed altri provvedimenti Regionali:** *fonti secondarie, subordinate a quelle precedenti; ma, se di diretta derivazione da norma para-costituzionale (come la Direttiva Habitat), prevalenti rispetto alle normative regionali. Anche in questo caso la previsione di sanzioni penali può essere fatta solo con rinvio alle fonti nazionali primarie, generali o speciali.*

FONTI NORMATIVE (in dettaglio)

1. **Costituzione della Repubblica / sentenze della Corte Costituzionale**

(sent. n. 367/2007, n. 378/2007, n. 145/2013 e n. 199/2014).

La competenza affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. riguarda l'ambiente nella sua interezza, in quanto entità organica, che inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.

L'ambiente è un bene della vita, materiale e complesso, la cui disciplina comprende anche la tutela e la salvaguardia della qualità e degli equilibri delle sue singole componenti; oggetto di tutela è la biosfera, che viene presa in considerazione non solo per le sue varie componenti, ma anche per le interazioni fra quest'ultime, i loro equilibri, la loro qualità, la circolazione dei loro elementi, e così via.

2. Normativa dell'Unione Europea (Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli, Regolamenti) / sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea

Sono norme interposte tra la Costituzione e le leggi nazionali, quindi di livello para-costituzionale.

LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI IN ITALIA A TUTTI I LIVELLI (sia amministrativo che giurisdizionale).

3. Normativa nazionale e regionale relativa alla Direttiva Habitat

D.P.R. n. 357/1997, come mod. dal D.P.R. n. 120/2003 e dal D.P.R. n. 102/2019;

D.M. del 17/10/2007 (*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e ZPS*);

D.M. del 03/09/2002 (*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*);

Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019), pubbl. G.U. n. 303 del 28/12/2019;

Leggi Regionali di attuazione del D.P.R. n. 357/1997;

Provvedimenti regionali di individuazione ed approvazione degli Obiettivi e delle Misure di conservazione generali e sito specifiche e di approvazione degli eventuali piani di gestione (e relativi D.M. che designano, sulla base delle misure approvate, le ZSC);

La previsione di sanzioni penali può essere introdotta solo mediante rinvio a fonti nazionali primarie, generali o speciali.

Le Leggi Regionali sono poste allo stesso livello di quelle nazionali, restando a queste subordinate solo nel caso che le stesse siano direttamente derivate da norme nazionali para-costituzionali o da norme quadro nazionali (come la L. n. 394/1991).

4. Normativa nazionale sulle aree protette (L. n. 394/1991, D.M. istitutivi, etc.)

Nelle aree protette la priorità è la tutela dei valori ecologici e paesaggistici (L. n. 394/1991, art. 1, c. 3, lett. a), mentre lo sviluppo economico (art. 1-bis e art. 14) è a questa subordinato.

Norme di salvaguardia (L. n. 394/1991, art. 6, c. 4 e art. 11, c.3): in attesa dell'approvazione del Piano e del Regolamento (vigenti, entrambi, in soli due casi nei Parchi Nazionali di Aspromonte ed Asinara, e in nessun caso nelle Riserve Statali gestite dai Carabinieri), in tutte le aree protette (sia a livello nazionale che regionale, Parchi e Riserve) si applicano le norme di salvaguardia previste dagli artt. 6 e 11 della legge. In particolare, la conservazione dei valori ecologici, prioritaria in tutte le aree protette, è garantita da divieti di carattere generale e da numerosi altri più puntuali, che vietano comunque tutte "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del

paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat".

La legge quadro vieta dunque l'esercizio di qualsiasi attività non espressamente consentita (art. 6, c. 4 e art. 11, dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 5). Qualsiasi attività o intervento all'interno delle aree protette non può essere autorizzata se non provvista del nulla osta rilasciato dall'Ente gestore, in particolare per "interventi, impianti e opere soggette al rilascio di concessioni o autorizzazioni da parte di altri enti" (così come previsto dall'art. 13 della L. n. 394/1991), che ne verifica anche la conformità con le norme specifiche di tutela provvisoria contenute nei singoli provvedimenti istitutivi e con le disposizioni del Piano e del Regolamento (ove questi siano vigenti).

5. Codice penale

Art. 727-bis (*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*);

Art. 733-bis (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*);

Art. 452-bis (*Inquinamento ambientale*);

Art. 452-quinquies (*Delitti colposi contro l'ambiente*).

6. Giurisprudenza nazionale di Cassazione e amministrativa (sentenze Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e TAR)

SIC/ZSC e ZPS sono aree protette a tutti gli effetti, ove vigono le relative norme indipendentemente dalla tabellazione dei confini (Corte di Cassazione, sent. n. 11875/2014, n. 14488/2016 e n. 14246/2020):

il concetto di aree naturali protette è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette di cui alla Deliberazione del Ministero dell'Ambiente del 02/12/1996, adottata dall'allora competente Comitato per le aree naturali protette. Le ZPS, per principio ormai consolidato, rientrano nell'ambito delle aree protette, in quanto parchi e riserve (art. 142, co. 1, lett. f) D.lgs. n. 42/2004).

La Deliberazione del 26/04/2008 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano – che, a norma dell'art. 7, c. 1, del D.lgs. n. 281/1997, ha assunto le funzioni prima affidate al Comitato per le aree naturali protette - ha stabilito che alle ZPS e ZSC si applica il regime di protezione di cui al D.P.R. n. 357/1997 e successive modificazioni e integrazioni, al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17/10/2007, nonché al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 03/09/2002.

La giurisprudenza si sta quindi orientando verso un ampliamento delle disposizioni applicabili alle aree Natura 2000, con particolare riferimento alla legge n. 394/1991, in virtù della loro qualificazione quali aree protette a tutti gli effetti.

Per effettuare interventi in aree della Rete Natura 2000 “che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi o comunque alterino l’assetto idrogeologico del territorio” e che abbiano ad oggetto habitat (anche se solo “potenzialmente” tali) compresi nell’Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE Habitat, è necessario percorrere due diverse procedure autorizzative: oltre a quella tesa alla valutazione e relativa dichiarazione di incidenza ambientale non significativa, è necessario acquisire anche l’autorizzazione paesaggistica, in quanto le aree Natura 2000 sono da considerare a tutti gli effetti “aree naturali protette” (Corte di Cassazione, sent. n. 14779/2017).

La protezione di beni di particolare pregio giustifica l'imposizione di limitazioni all'uso della proprietà dei terreni ubicati nell'ambito del Parco (Corte di Cassazione, sent. n. 10803/2006).

La protezione della natura mediante il parco è la forma più alta ed efficace tra i vari possibili modelli di tutela dell'ambiente, il cui peggior nemico è senza dubbio la produzione economica moderna; poiché la ragion d'essere di un'area protetta è la protezione integrale del territorio e dell'ecosistema, l'esigenza di tutelare l'interesse naturalistico è da intendersi preminente su qualsiasi altro indirizzo di politica economica o ambientale di diverso tipo. In relazione all'utilizzazione economica delle aree protette, non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile, ossia di modalità di sfruttamento economico dell'ecosistema compatibili con l'esigenza di protezione ma, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, che ne è l'esatto contrario, consistendo invece nei vantaggi economici ed ecologici diretti ed indiretti che la protezione in sé, considerata come valore primario ed assoluto, può procurare (Consiglio di Stato, sent. n. 7472/2004).

La funzione economico-produttiva (nel caso specifico, la gestione a fini economico-produttivi delle foreste) incontra limiti invalicabili posti dallo Stato a tutela dell'ambiente (che costituisce un bene giuridico di valore primario e assoluto), per cui la gestione a fini economico-produttivi del bosco può essere effettuata solo nei limiti della sostenibilità degli ecosistemi forestali (C. Cost., sent. n. 105/2008).

Nelle aree protette la gestione delle foreste e dei pascoli deve essere operata in conformità con la normativa vigente, tenendo conto delle priorità di conservazione degli habitat e delle specie selvatiche. Le attività selvicolturali, in particolare, devono dunque essere subordinate alla conservazione degli habitat forestali protetti a livello europeo e comunque mai ammesse nel caso siano coinvolti habitat prioritari. Ogni intervento incide sulle componenti biotiche ed abiotiche degli ecosistemi forestali e sulle loro connessioni

funzionali. Gli habitat forestali sono infatti ecosistemi a tutti gli effetti, che si auto-mantengono in relazione alle condizioni ecologiche alle quali si sono adattati per millenni.

NORMATIVE VIGENTI NELLE AREE PROTETTE

❖ Parchi Nazionali e Riserve Statali, Parchi e Riserve Regionali (molti dei quali interamente compresi in SIC/ZSC o ZPS)

- **L. n. 394/1991**, art. 6 c. 4, art. 11, c. 3 e art. 30 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento del Parco/Riserva)

(si applicano anche alle aree naturali protette regionali, in base all'art. 30, c. 8 della L. n. 394/1991 e a quanto eventualmente previsto da Leggi Regionali, come ad es. dall'art. 34, 3 della L.R. Abruzzo n. 38/1996)

- *vietati la cattura, l'uccisione, danneggiamento, il disturbo delle specie animali, nonché la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali*
- *vietate tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat*

C.
il

sanzione penale: arresto fino a sei mesi o ammenda da 100 a 12.500 €

OBLAZIONE AMMESSA

sanzione amministrativa: → vedi **AVVERTENZE** e **APPROFONDIMENTO** →

AVVERTENZE

1) Nei Parchi e nelle Riserve Statali ove non vigono Piano e Regolamenti, ogni condotta in violazione delle norme di salvaguardia previste dalla L. n. 394/1991 è **da sanzionare penalmente e non in via amministrativa.**

2) La famosa ed abusata sanzione amministrativa di 50 € (prevista dall'art. 30, c. 2. della L. n. 394/1991) si applica solo alle **disposizioni emanate dalle Autorità di**

gestione delle aree protette (Parchi e Riserve), come ad esempio la temporanea interdizione al pubblico di una certa area, in aggiunta alle eventuali sanzioni penali del caso.

3) Eventuali provvedimenti approvati dalle Autorità di gestione delle aree protette con tipologie e importi di sanzioni amministrative **sono illegittimi e da disapplicare**.

4) L'Ente Parco può invece imporre ai trasgressori il **risarcimento per danno ambientale** con l'ordinanza-ingiunzione prevista (anche se poco utilizzata) dalla stessa legge quadro.

APPROFONDIMENTO

NORME DA APPLICARE NELLE RISERVE STATALI IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

- L. n. 394/1991 (misure di salvaguardia)
- D.M. istitutivi delle Riserve (e connessi)
- Misure di conservazione vigenti (generali e sito-specifiche) nelle aree della Rete Natura 2000 il cui territorio è sovrapposto a quello delle Riserve

Ogni Reparto Carabinieri Biodiversità può emanare **specifiche disposizioni**, per precisare quanto disposto dalle normative sopra elencate, in modo da fornire al pubblico ed a tutte le Amministrazioni interessate un **compendio dettagliato ed organico delle norme di comportamento** da seguire in ogni Riserva della quale è l'Autorità di gestione.

La violazione di tali disposizioni può essere sanzionata in via amministrativa (salvo condotte con elevata offensività e quindi di rilevanza anche penale), come previsto dalla L. n. 394/1991, art. 30, c. 2 (*violazione delle disposizioni dell'Autorità di gestione dell'area protetta*).

Il pagamento della relativa sanzione (50,00 € + 10,95 € per spese di notifica) da parte del contravventore deve avvenire con Mod. F23 alla Prefettura competente per territorio, alla quale è anche possibile proporre ricorso contro il s.p.v..

conservazione della Natura, con le finalità scientifiche ed educative a questo del tutto subordinate, indipendentemente dalla loro denominazione formale come Riserve “integrali”, “orientate” o “particolari”. Non vi è contemplata quindi alcuna finalità di sviluppo, valorizzazione o sfruttamento turistico. In base a quanto previsto dalla maggior parte dei Decreti istitutivi, l'accesso alle Riserve “è consentito esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restandovi vietata qualsiasi altra attività antropica”; per l'accesso a fini di studio o educativi, è necessaria una specifica autorizzazione da ottenere volta per volta. Solo in pochi casi, quando la proprietà dei terreni non è dello Stato, i Decreti istitutivi delle Riserve consentono l'esercizio delle attività zootecniche, di quelle selvicolturali e di altre attività economiche tradizionali, sempre comunque secondo le prescrizioni dell'Ente gestore della Riserva. Nel caso delle Riserve istituite su demanio comunale, vi è anche ammesso il libero accesso a fini escursionistici, ma solo per singoli o piccoli gruppi; in caso di gruppi numerosi, è necessaria una specifica autorizzazione dell'Ente gestore (D.M. 15/12/1984).

❖ **Parchi e Riserve Regionali (molti dei quali sovrapposti a SIC/ZSC o ZPS)**

- Leggi Regionali – Es.: L.R. Abruzzo n. 38/1996 (legge quadro sulle aree protette), art. 8 (norme transitorie di salvaguardia)

vietati la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, l'esercizio di sports con mezzi meccanici quali moto o fuoristrada, la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili

sanzioni amministrative, in base ai Regolamenti delle relative aree protette + sanzione penale, da art. 30 della L. n. 394/1991: arresto fino a sei mesi <u>o</u> ammenda da 100 a 12.500 €

❖ **AREE DELLA RETE NATURA 2000 (SIC/ZSC e ZPS, comprese o non comprese in aree protette a livello nazionale/regionale, incluse quindi quelle comprese nelle Foreste Demaniali senza altri livelli di protezione)**

- **Studio di incidenza ambientale: obbligatorio per tutti gli interventi, attività, piani, programmi o progetti che possono avere incidenze significative sul SIC/ZSC o ZPS (anche se da realizzarsi al di fuori delle aree N2000, sent. Cons. Stato n. 4327 del 13/09/2017, varie sent. Corte di Giustizia UE) (Dir. 92/43/CEE, art. 6, c. 3, DPR n. 120/2003). A carico del proponente il progetto.**

- **Dichiarazione di incidenza ambientale non significativa.** Procedure disciplinate in modo diverso da ogni Regione, con L.R. o D.G.R., ma oggi standardizzate in base alle “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza”, frutto di Intesa tra Stato e Regioni del 28/11/2019 (G.U. n. 303 del 28/12/2019),

Es. (Regione Abruzzo):

- SIC/ZSC sul territorio di un solo Comune: *Deliberazione Giunta Comunale o atto analogo* (L.R. n. 2/2003, n. 26/2003 e n. 46/2012)
- SIC/ZSC sul territorio di più Comuni: *Decisione del CCR-VIA* (D.G.R. n. 119/2002, L.R. n. 2/2003 e n. 26/2003).
- Tagli boschivi: *Determinazione del Servizio della Giunta Regionale competente in materia di politiche forestali (Ispettorati Provinciali/Servizi Territoriali per l'Agricoltura)* (L.R. n. 3/2014, art. 6, c. 2, art. 15, c. 3).

In tutte le Regioni: necessario parere (obbligatorio ma non vincolante) dell'Ente gestore dell'area protetta, se in territorio dei Parchi Nazionali o di Riserve Statali (DPR n. 357/1997, art. 5, c. 7).

Sanzione penale, in caso di assenza di Studio di incidenza ambientale, di assenza di “dichiarazione di incidenza ambientale non significativa” o di attività eseguite in difformità: arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 € a 103.290 € (D.Lgs. n. 42/2004, Codice del paesaggio, art. 181 c. 1, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20)

OBLAZIONE NON AMMESSA (in quanto pene congiunte)

- **Autorizzazione paesaggistica** (rilasciata dalla Regione, con parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza, ex D.Lgs. n. 42/2004, art. 143, comma 5): infatti, secondo la sentenza della Corte di cassazione n. 14779/2017, in caso di interventi “che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi o comunque alterino l’assetto idrogeologico del territorio” e che abbiano ad oggetto habitat (anche se solo “con caratteristiche di habitat potenziale”) compresi nell’Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE Habitat, per ogni intervento in aree della Rete Natura 2000 occorre percorrere anche la procedura di autorizzazione paesaggistica, in quanto le aree Natura 2000 sono da considerare a tutti gli effetti aree naturali protette.

Sanzione penale, in caso di assenza di autorizzazione paesaggistica: arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 € a 103.290 € (D.Lgs. n. 42/2004, Codice del paesaggio, art. 142, c. 1, lett. f), aree tutelate per legge, con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).

OBLAZIONE NON AMMESSA (in quanto pene congiunte)

- **C.p. art. 733-bis** (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
(inserito nel Codice penale con D.Lgs. n. 121/2011)

vietata la distruzione o il deterioramento (compromettendone lo stato di conservazione) di un habitat all'interno di un sito protetto

sanzione penale: arresto fino a 18 mesi e ammenda non inferiore a 3.000 €
OBLAZIONE NON AMMESSA

Per “sito protetto” s’intendono le aree classificate come SIC/ZSC o ZPS in base alla presenza di habitat e specie di interesse dell’UE (Dir. 1992/43/CE “Habitat” e Dir. 2009/147/CE “Uccelli”).

ELEMENTI NECESSARI: area SIC/ZSC/ZPS + presenza habitat interesse UE

- **C.p. art. 727-bis** (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette).
(inserito nel Codice penale con D.Lgs. n. 121/2011)

vietata l’uccisione, la cattura o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, nonché il prelievo o la detenzione di esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta

sanzione penale: arresto da uno a sei mesi o ammenda fino a 4.000 €
OBLAZIONE AMMESSA

Per “specie selvatica protetta” s’intendono quelle indicate nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CE “Habitat” e nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”, ovunque si trovino (quindi anche al di fuori del territorio protetto da SIC/ZSC o ZPS!).

ELEMENTI NECESSARI:
presenza specie in All. IV Dir. Habitat o All. I Dir. Uccelli +
quantità rilevanti di animali (per specie normalmente abbondanti) +

stato di conservazione inadeguato o cattivo della specie

NON E' NECESSARIO CHE LA CONDOTTA SIA POSTA IN ESSERE ALL'INTERNO DELLA RETE NATURA 2000 !

N.B.: la norma si applica ... *salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

In caso di difetto di applicazione della norma, si applicano le normative preesistenti, quali:

- ✓ **C.p. art. 544-bis** (delitto di uccisione di animali)

sanzione penale: reclusione da 3 a 18 mesi

OBLAZIONE NON AMMESSA

- ✓ **L. n. 157/1992** (caccia), **art. 30 lett. b)**

per le specie particolarmente protette

sanzione penale: arresto da 2 a 8 mesi o ammenda da 750 a 2.000 €

OBLAZIONE AMMESSA

- ✓ **D.Lgs. n. 275-2001** (Reg. UE di applicazione CITES)

solo per le specie dell'All. A: arresto da 3 a 12 mesi e ammenda da 7.500 a 75.000 €

OBLAZIONE NON AMMESSA

solo per le specie dell'All. B: arresto da 3 a 12 mesi o ammenda da 10.000 a 100.000 €

OBLAZIONE AMMESSA

- **C.p. art. 734** (distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Necessario dimostrare "un'effettiva compromissione delle bellezze protette"
(sent. Corte Cass. n. 56085 del 15/12/2017)

Sanzione esclusivamente pecuniaria da 1.000 a 6.000 €

- **D.M. (MATTM) n. 184/2007** (criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione in ZPS e ZSC), mod. dal D.M. del 22/01/2009.

Esempio, per le ZPS con ambienti forestali delle montagne mediterranee:

- ✓ obbligo di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti

- ✓ regolamentazione particolare dell'attività venatoria e di addestramento di cani da caccia
 - ✓ divieto di realizzazione di nuove discariche, di nuovi impianti eolici e di risalita a fune, di nuove piste da sci, di nuove cave
 - ✓ divieto di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade
 - ✓ divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, etc.
- **Provvedimenti Regionali (D.G.R., Decreti, Regolamenti, etc.)** di recepimento delle disposizioni previste dal D.M. n. 184/2007 per le ZPS, tra le quali divieti e obblighi.
Es.: D.G.R. Abruzzo n. 451/2009
- **Provvedimenti Regionali** di approvazione delle Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000.
Es.: D.G.R. Abruzzo n. 877/2016, modificata da D.G.R. n. 279/2017
In tutte le ZPS e i SIC/ZSC della Regione Abruzzo:
- ✓ divieto di uccidere, danneggiare, catturare o detenere le specie animali delle Direttive Habitat e Uccelli
 - ✓ divieto di danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie
 - ✓ divieto di eliminare, danneggiare o prelevare le specie vegetali della Direttiva Habitat, etc.
 - ✓ divieto di distruggere o deteriorare habitat della Direttiva Habitat
 - ✓ divieto di eliminare o alterare gli elementi naturali o seminaturali del paesaggio agrario (siepi, filari, fossi, zone umide, etc.)
 - ✓ divieto di realizzare nuove captazioni idriche, di cementificare le sponde e costruire briglie etc. lungo fiumi e torrenti
 - ✓ divieto di bonifica delle zone umide naturali
 - ✓ divieto di alterazione meccanica di sponde ed alvei
 - ✓ divieto di realizzare nuovi impianti di risalita, di aprire nuove cave, etc.
 - ✓ divieto di sorvolo di velivoli (inclusi i droni) all'interno o nelle vicinanze delle aree della Rete Natura 2000, se può provocare il disturbo e l'alterazione del comportamento delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", durante il loro periodo riproduttivo.
 - ✓ divieto di preapertura della caccia, di addestramento e allenamento di cani da caccia in periodo di caccia chiusa, etc.
 - ✓ obbligo del rispetto dei tempi di monticazione per garantire la riproduzione da seme delle erbe e per rispettare la fenologia delle specie, nonché obbligo di adottare modalità di pascolo turnato, guidato o razionato per non danneggiare gli ecosistemi di prateria a causa del **sovrapascolamento**

- **Provvedimenti Regionali** di approvazione delle Misure di conservazione sito-specifiche delle aree N2000 (richiamati nei D.M. che designano le ZSC).
- **Piani di gestione** (eventuali) di una o più aree N2000, se approvati con Provvedimenti Regionali.

❖ **Territorio protetto e non protetto**

- **L. n. 68/2015**, art. 1 (*nuovi delitti ambientali*)
(in recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente)

Art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale):

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000 a 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) ***delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo;***
- 2) ***di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.***

Sentenze della Corte di Cassazione n. 46170/2016 e n. 18934/2017:

- ✓ *Definizione di "ecosistema": "ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente"*
- ✓ *Nozione di "ecosistema": si può ritenere sinonimo di "habitat"*
- ✓ *Nozione di "compromissione": squilibrio funzionale dell'ecosistema (condizione di rischio o pericolo)*
- ✓ *Nozione di "deterioramento": squilibrio strutturale dell'ecosistema (decadimento del suo stato o della sua qualità)*
- ✓ *Nozione di "significativo": fatto incisivo e rilevante (esclude fatti di minor rilievo)*
- ✓ *Nozione di "misurabile": quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile*
- ✓ *Non è rilevante l'eventuale reversibilità della compromissione/deterioramento*
- ✓ *Non è rilevante che oggetto della condotta siano specie protette o in via di estinzione*

PROBLEMI:

- Trattandosi di delitto, è necessario dimostrare il dolo (*difficile*); per fatti colposi, si applica il successivo art. 452-quinquies;

- Il comportamento deve essere attuato “abusivamente”, cioè in violazione di una norma, ma anche di semplici prescrizioni amministrative (sent. Corte cassaz. n. 46170 del 03/11/2016 e n. 52436 del 15/11/2017).

- E' necessario “misurare” il danno arrecato (*difficile, nel caso di specie o ecosistemi*), ma a questo fine non è necessario “espletare specifici accertamenti tecnici” (sent. Corte cassaz. n. 38732/2018 e n. 10469/2020); se non è possibile documentare il danno effettivo, si applica il successivo art. 452-quinquies.

Art. 452-quinquies c.p. (delitti colposi contro l'ambiente):

applicabile anche a fatti dai quali possa derivare soltanto il “pericolo” di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna (quindi anche in assenza di danno misurabile!). Pene fortemente diminuite, rispetto al 452-bis: reclusione da otto mesi a quattro anni (danno misurabile ma assenza di dolo) o da tre a trentadue mesi (per il solo “pericolo”).

➤ **Leggi Regionali specifiche sulla circolazione su strada e fuori strada**

Es.: L.R. Abruzzo n. 3/2014, art. 45, mod. da L.R. Abruzzo n. 5/2017, art. 7

vietato il transito di mezzi meccanici con motore a combustione interna nei boschi e sui pascoli

Sanzione amministrativa: pagamento in misura ridotta di € 100

➤ **Leggi Regionali specifiche sulla protezione della flora**

Es.: L.R. Abruzzo n. 45/1979, art. 3, mod. da L.R. Abruzzo n. 66/1980

vietati la raccolta, la detenzione, il danneggiamento e l'estirpazione di muschi, licheni, erbe, fiori e arbusti di diffusione naturale e spontanea nei territori classificati montani o rientranti nei comprensori di bonifica montana e/o di sistemazione idrogeologica, nonché delle piante litofile che crescono sulle rocce o su detriti e della vegetazione sabbiosa pioniera e delle formazioni dunali

Sanzione amministrativa: pagamento in misura ridotta di € 20 (!)

➤ **Leggi Regionali specifiche sulla protezione della fauna cosiddetta minore**

Es.: L.R. Abruzzo n. 50/1993, art. 3 (protezione delle specie e tutela degli habitat di numerosi invertebrati, anfibi, rettili e pesci e di tutte le specie di Chiroterti)

è vietata ogni forma di cattura, di asportazione dell'habitat naturale, di maltrattamento, di detenzione in cattività e di uccisione, nonché ogni attività o modificazione che possono provocare l'eccessivo disturbo, la distruzione o il deterioramento degli ambienti di vita, di riproduzione o di frequentazione

Sanzione amministrativa: pagamento in misura ridotta di € 300

BASI CONOSCITIVE E NOZIONI GIURIDICHE SU HABITAT E SPECIE DI INTERESSE DELL'UNIONE EUROPEA

❖ **Problema n. 1 – Riconoscimento sul campo degli habitat e delle specie di interesse dell'UE.**

Gli habitat e le specie di interesse dell'UE sono riportati negli Allegati I, II, IV e V della Direttiva 92/43/CE e nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

La distribuzione geografica di habitat e specie è riportata, sulla base di una griglia di 10x10 km, sul sito

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/Reporting_Dir_Habitat/download-dati (vi si trovano sia file in formato immagine sia *shapefile* per GIS).

Il riconoscimento delle specie presenta particolari difficoltà relativamente agli invertebrati e ad alle specie vegetali poco comuni.

Per quanto riguarda il riconoscimento degli habitat, è invece quasi sempre difficile procedervi con sicurezza senza un'adeguata preparazione. Anche se nel 2007 la Commissione Europea ha pubblicato il Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea (<http://www.minambiente.it/pagina/il-manuale-di-interpretazione-degli-habitat>) e successivamente (2010) la Società Botanica Italiana ha pubblicato, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Manuale italiano d'interpretazione degli habitat (consultabile direttamente sul web in modo rapido ed efficace, <http://vnr.unipg.it/habitat/>), il linguaggio utilizzato è quasi sempre tecnico e la comprensione del contenuto richiede una solida preparazione di base di ecologia e botanica.

In questo Manuale e in quelli appena pubblicati dall'ISPRA nel 2016 (Manuali italiani per il monitoraggio di specie e habitat di interesse UE, <https://www.minambiente.it/pagina/monitoraggio-e-rendicontazione>) sono comunque presenti ottime descrizioni, corredate da molte immagini, di tutti gli habitat e di tutte le specie.

Per 30 specie di insetti, si può consultare il Manuale tecnico "Insetti protetti dalla Direttiva Habitat" che contiene schede di riconoscimento e le principali informazioni su biologia, ecologia e distribuzione di ogni specie

http://www.innat.it/wp-content/uploads/2019/03/Manuale_tecnico_InNat_compressed.pdf

→ Occorre comunque rivolgersi, per verificare il riconoscimento, a specialisti del settore (Reparti CC Biodiversità, Reparti CC Parco, Uffici scientifici dei Parchi e delle Riserve, presso i quali sono spesso presenti banche dati georeferenziate degli habitat e delle specie di interesse UE).

Di sicuro aiuto può essere anche l'esame, quando presenti, degli studi prodotti nell'ambito della stesura degli eventuali Piani di gestione dei singoli SIC/ZSC e ZPS, nei quali è spesso presente anche la cartografia degli habitat e delle specie di interesse UE (sia gli studi che i Piani di gestione sono reperibili presso gli Enti gestori delle aree Natura 2000 o presso gli Uffici competenti delle relative Amministrazioni Regionali). Molto utile, altresì, la consultazione delle cartografie degli habitat e delle banche dati georeferenziate delle specie vegetali ed animali spesso disponibili presso gli Uffici scientifici dei Parchi Nazionali e di alcune delle altre aree protette.

❖ **Problema n. 2 – Nozione di “turbamento o disturbo delle specie animali” in quanto minaccia al loro stato di conservazione.**

La nozione di “disturbo alle specie animali” è estremamente ampia, potendo spaziare dagli effetti di azioni dirette come l’inseguimento della fauna selvatica (ad esempio tramite cani spinti dal loro innato istinto predatorio, anche nel corso di attività venatorie, di addestramento, di censimento o di gare cinofile) fino al turbamento del comportamento alimentare o parentale che si realizza spesso indirettamente a causa del semplice passaggio umano, con i suoi inevitabili attributi di rumori ed odori (ad esempio nel caso dell’orso). Ognuna di queste azioni, provocandone l’alterazione del normale regime di vita, è suscettibile di compromettere lo stato di conservazione delle specie.

Occorre quindi procedere di conseguenza caso per caso, seguendo il principio giuridico del bilanciamento degli interessi, valutando la priorità tra la tutela dell’interesse alla protezione dell’ambiente e quindi degli animali selvatici e quello del diritto alla libera circolazione dei cittadini, quest’ultimo molto attenuato in aree destinate prioritariamente alla conservazione delle specie e degli habitat naturali. E’ sempre consigliabile:

→ Verificare se è stata percorsa con esito positivo la procedura di VInCA.

→ Valutare il livello di offensività della condotta, cioè l’intensità della lesione al bene da tutelare (la protezione di habitat e specie, cioè dell’ecosistema).

→ Controllare la regolamentazione delle attività esistente nell’area in questione (ad esempio, il divieto di introdurre cani o di produrre schiamazzi vigenti in molte aree protette, oppure quelli specifici previsti per le ZPS dal D.M. n. 184/2007).

In alcuni casi, il disturbo alla fauna selvatica è specificato nei dettagli da fonti normative secondarie, come le Misure di conservazione generali o sito-specifiche vigenti, per esempio nel caso di sorvolo o atterraggio di velivoli non autorizzati (inclusi i droni) nelle aree della Rete N2000 o nelle loro vicinanze. Per esempio, a proposito di un’area nei pressi del territorio del SIC “Parco Nazionale d’Abruzzo” sono state recentemente richiamate le seguenti normative, con nota formale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro, a proposito del sorvolo ed atterraggio con elicotteri organizzato a scopo turistico:

APPROFONDIMENTO

SORVOLO E ATTERRAGGIO DI VELIVOLI NON AUTORIZZATI IN AREE DELLA RETE NATURA 2000

- **Misure di conservazione sito-specifiche** per il SIC IT7110205 denominato “Parco Nazionale d’Abruzzo”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Abruzzo n. 478 in data 05 luglio 2018, pubblicata sul B.U.R.A., s. s., n. 95 del 28/09/2018. Tali Misure prevedono (punto 7.1, A, lett. r) il divieto di sorvolo ed atterraggio di velivoli non autorizzati.

- **Misure generali di conservazione dei SIC e delle ZPS**, approvate con D.G.R. Regione Abruzzo n. 877/2016 (così come modificata dalla D.G.R. n. 279/2017). Il sorvolo di velivoli (inclusi i droni) all'interno o nelle vicinanze delle aree della Rete Natura 2000 dell'Unione Europea è vietato, se può provocare il disturbo e l'alterazione del comportamento delle specie di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", durante il loro periodo riproduttivo.
- **D.P.R. n. 357/1997, art. 5, c. 3, come modificato dal D.P.R. n.120/2003, art. 6** (che recepisce la Direttiva Habitat): obbliga ad effettuare apposito studio di incidenza ambientale per ogni "intervento" che possa avere incidenza significativa sulle aree Natura 2000. Anche le attività turistiche, se progettate e pianificate in modo organizzato, sono considerate "interventi" a tutti gli effetti e devono quindi essere assoggettate a studio di incidenza ambientale.
- **"Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza"** (Intesa del 28/11/2019, pubbl. sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019): anche gli interventi programmati in aree esterne a quelle della Rete Natura 2000 dell'UE, se possono potenzialmente avere influenza sull'integrità ecologica delle predette aree, devono essere assoggettati alla procedura di incidenza ambientale, indipendentemente dalla loro distanza dai confini dei SIC/ZSC/ZPS.
- **L. N. 394/1991, art. 11, c. 3, lett h).** Divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato in tutte le aree protette (le aree N2000 sono considerate aree protette, in base alla sent. n. 11875/2014 della Corte di Cassazione).
- Le condotte poste in essere in violazione delle Misure di conservazione delle aree della Rete Europea Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), in mancanza di esito positivo della procedura di VInCA, sono vietate dal D. Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20), oltre che, eventualmente, dalla L. n. 394/1991, art. 11, c. 3, e dagli artt. 733-bis e 452-quinquies del codice penale.

APPROFONDIMENTO

LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI: DA "COSE" A "ESSERI VIVENTI"

A partire dal 2004 l'ordinamento italiano tutela gli animali non in quanto "cose" (res) ma come "esseri viventi". Infatti, solo con la L. n. 189/2004, viene inserito nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis denominato "**Delitti contro il sentimento per gli animali**" (con i nuovi articoli **544-bis** e **544-ter**, *uccisione e maltrattamento di animali*), che integra il vecchio Titolo XIII ("Delitti contro il patrimonio"), che con gli artt. 624 e 625 (*furto aggravato, per uccisione e impossessamento abusivi*), 635 (*danneggiamento aggravato, per la sola uccisione*) e 638 (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*) considerava bene protetto la sola proprietà privata

dell'animale. Con il nuovo art. 544 ter c.p. è finalmente riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso, come anche chiarito dalla Corte di cassazione (sent. n. 24734/2010).

❖ **Problema n. 3 – Nozione di “danneggiamento di specie vegetali”.**

Come nel caso precedente, la nozione di “danneggiamento di specie vegetali” è estremamente ampia, potendo spaziare dagli effetti di azioni dirette come il taglio o lo sradicamento di piante (come ad esempio nel caso della raccolta delle radici di genziana a scopo commerciale) fino al semplice transito con veicoli motorizzati sul manto erboso (che nel caso di passaggio ripetuto o di habitat particolarmente fragili produce danni gravi ed evidenti).

Anche in questo caso, occorre quindi procedere di conseguenza caso per caso.

→ Valutare il livello di offensività della condotta, cioè l'intensità della lesione al bene da tutelare (la protezione di habitat e specie, cioè dell'ecosistema).

→ Controllare la regolamentazione delle attività esistente nell'area in questione (ad esempio, il divieto di circolazione e di sosta di automezzi o mezzi meccanici al di fuori delle strade e piste esistenti nei boschi e sui pascoli, eventualmente previsto dalle Leggi Regionali, nei provvedimenti regionali di approvazione dei Piani di Gestione o delle Misure di Conservazione, oppure quelli specifici previsti per le ZPS dal D.M. n. 184/2007).

❖ **Problema n. 4 – Nozione di “deterioramento di un habitat” e di “compromissione del suo stato di conservazione”.**

La nozione di “deterioramento di un habitat” è strettamente legata, secondo la lettera dell'art. 733 bis c.p., a quella di “compromissione del suo stato di conservazione”.

art. 733-bis c.p.,
“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat
all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora
compromettendone lo stato di conservazione,
è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000
euro”

Per le definizioni normative di “stato di conservazione” di specie e habitat, si veda il cap. 4. Si tratta con tutta evidenza di definizioni ecologiche, fondate sul concetto di habitat come ecosistema.

Lo stato di conservazione degli habitat di interesse UE è di agevole ed univoca definizione: nel 2014, infatti, ne è stata effettuata una ricognizione completa sulla base di metodi standardizzati, i cui risultati sono stati pubblicati nel Rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e le Ricerche Ambientali (ISPRA) n. 194/2014 "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend", reso pubblico e pubblicato a stampa, oltre che disponibile sul sito web

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/specie-e-habitat-di-interesse-comunitario-in-italia-distribuzione-stato-di-conservazione-e-trend>.

In questo importantissimo lavoro è presentato lo stato di conservazione e la tendenza in atto (stabilità, miglioramento o peggioramento) per ognuna delle specie e degli habitat di interesse UE presenti in Italia (tenendo conto della loro distribuzione nelle tre Regioni biogeografiche nelle quali è suddivisa l'Italia). Dal Rapporto nazionale relativo alla penultima rendicontazione risulta che solo nel 22% dei casi lo stato degli habitat è giudicato favorevole, mentre nel 67% dei casi esso è considerato inadeguato o cattivo. I relativi dati di dettaglio, inviati dall'Italia alla Commissione Europea per il quarto ciclo di rendicontazione, possono essere agevolmente reperiti ai link, per la direttiva Habitat, <http://www.reportingdirettivahabitat.it/> e, per la Direttiva Uccelli, https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm.

E' però fondamentale verificare lo stato/grado di conservazione degli habitat e delle specie indicato, sebbene in forma sintetica, nei **Formulari standard di ogni SIC/ZSC** (A: stato eccellente; B: buono; C: medio o ridotto).

Di sicuro aiuto può essere anche l'esame degli studi prodotti nell'ambito dell'eventuale stesura dei Piani di gestione dei singoli SIC/ZSC e ZPS (redatti per molti siti, anche se ancora non adottati e quindi non ufficiali e con valore puramente scientifico) nei quali è spesso riportata anche la cartografia e lo stato di conservazione degli habitat di interesse UE ivi presenti.

Si può quindi ritenere che la realizzazione di interventi o la messa in atto di comportamenti che comportino una qualche incidenza su di un habitat che si trovi già in stato di conservazione inadeguato o cattivo (pertanto con elevata fragilità ecologica), tanto più se con tendenza in peggioramento, ne comprometta certamente lo stato di conservazione (cosiddetta "**presunzione di deterioramento**").

Quando ci si trova in presenza delle condotte delle quali all'art. 733-bis del c.p., occorrerà quindi:

1. verificare le informazioni ecologiche sull'habitat riportate nel Formulario standard del sito Natura 2000 interessato (stato di conservazione, estensione, rappresentatività, superficie relativa, grado di conservazione, valutazione globale);
2. verificare quale sia lo stato di conservazione dell'habitat in questione sul territorio nazionale (nel caso questo sia definito come "inadeguato" o "cattivo", il reato previsto dall'art. 733-bis c.p. si potrà ragionevolmente configurare)

3. verificare se gli interventi o i comportamenti sono comunque vietati da normative specifiche (ad esempio quelli indicati dal D.M. n. 184/2007 tra le misure minime di conservazione delle ZPS e ZSC, o tra quelle di conservazione generali o sito-specifiche vigenti): in questo caso, l'applicabilità dell'art. 733-bis c.p. diviene indiscutibile.

❖ **Problema n. 5 – Riconoscimento sul campo dei danni arrecati ad un habitat/specie, in quanto sintomi del suo “deterioramento” e della “compromissione del suo stato di conservazione”.**

Premesso che la “**presunzione di deterioramento**” dello stato di conservazione degli habitat presenti in SIC/ZSC o ZPS deve essere basata sull'impostazione concettuale precedentemente esposta, risulta sicuramente utile rilevare e documentare i danni concreti (cioè non potenziali) ed attuali (cioè al momento dell'accertamento) visibili sul campo, attraverso fotografie da allegare alla c.n.r., suscettibili di inserimento nel fascicolo del dibattimento in quanto atti irripetibili (“verbale di sopralluogo e di osservazione, con fascicolo fotografico”). E' importante corredare ogni fotogramma prodotto con didascalia riportante il soggetto, l'autore della foto, la località e il luogo ritratto.

Il deterioramento dell'habitat può essere infatti efficacemente dimostrato, ad esempio, dalla presenza di evidenti interruzioni della copertura erbosa dovute al transito di automezzi o all'eccesso di pascolamento di animali domestici (in particolare, bovini ed equini), così come da fenomeni di erosione del suolo, etc.

Anche il disturbo arrecato alle specie protette in base alle Direttive UE Habitat o Uccelli (come ad esempio le condotte indicate nel successivo cap. 4) può provocare indirettamente il deterioramento degli habitat nei quali queste vivono e dei quali sono parte essenziale, intesi come ecosistemi complessi dei quali fanno parte sia le piante sia gli animali. In questo senso, tali condotte possono determinare la compromissione dello stato di conservazione non solo delle specie in questione ma anche di quella dei relativi habitat.

4 – LA SORVEGLIANZA: ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI E INDIRIZZI OPERATIVI

❖ **Elementi di reato da documentare:**

L'art. 733-bis c.p. configura un reato di danno o di pericolo, che sono quindi da documentare:

- ✓ **Danno:** documentare i danni concreti ed attuali, al momento dell'accertamento del fatto reato
es.: interruzione della vegetazione dovuta ad azioni meccaniche
- ✓ **Pericolo concreto:** documentare l'accertamento del pericolo imminente (attuale)
es.: erosione del suolo innescata da interruzione del manto erboso

- ✓ Pericolo astratto o presunto: documentare la “presunzione di deterioramento”, attraverso ragionamenti su basi scientifiche ecologiche

Elemento psicologico del reato (art. 43 c.p.), cosiddetto “elemento soggettivo”:

- ✓ Dolo o colpa specifici: non occorrono (è un reato contravvenzionale e di pericolo).
- ✓ Colpa generica: negligenza, imprudenza, imperizia → si può dimostrare, in base alla situazione di fatto (es.: soggetti sprovvisti di cartografia con riportati i confini delle aree protette, etc.).
- ✓ Colpa generica: inosservanza di leggi o regolamenti o ordini → se la condotta è vietata da normative specifiche, la colpa generica è dimostrata.

❖ **Condotte suscettibili di provocare il disturbo, il danneggiamento o il deterioramento di habitat o specie di interesse dell’UE in SIC o ZPS (esempi)**:

- ✓ transito di motoveicoli e autoveicoli sulle praterie naturali o nei boschi (in particolare, con moto da trial o auto fuoristrada);
- ✓ pascolo abusivo / non vigilato di animali domestici di grosse dimensioni (in particolare bovini ed equini);
- ✓ abbandono di cani e conseguente randagismo: infatti, nelle aree nelle quali è accertata la presenza del lupo (da controllare nelle relative schede del SIC/ZSC o ZPS), i conseguenti possibili fenomeni di ibridazione possono provocare indirettamente il deterioramento degli habitat, intesi come ecosistemi complessi dei quali fanno parte sia le piante sia gli animali; inoltre, la presenza di cani vaganti, randagi o comunque non vigilati arreca un forte disturbo alla fauna selvatica, che viene così danneggiata, provocando anche in questo caso, indirettamente, il deterioramento degli habitat nei quali vive;
- ✓ introduzione di cani non strettamente vigilati (in particolare, in aree protette ove questo è vietato), inclusi cani impiegati in attività venatorie consentite: la presenza di cani non vigilati arreca un forte disturbo sia diretto che indiretto alla fauna selvatica, che viene così danneggiata, provocando anche in questo caso, indirettamente, il deterioramento degli habitat nei quali vive;
- ✓ danni riscontrati connessi alla realizzazione di intervento o progetto in assenza (o in difformità) della dichiarazione di incidenza ambientale non significativa (obbligatoria, sulla base di Studio di incidenza ambientale, in tutti i SIC/ZSC e le ZPS) →
→ in questo caso, la qualificazione giuridica delle ipotesi di reato si può estendere anche a:
D.Lgs. n. 42/2004 art. 181 c. 1 e 1-bis (opere eseguite in assenza di autorizzazione),
L. n. 394/1991 artt. 13 e 30 (interventi non autorizzati in aree protette),
codice penale, artt. 635 (danneggiamento), 650 (inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali), 452-bis (inquinamento ambientale) o 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente),

infine, eventuali condotte a favore di terzi configurabili come *favoreggiamento reale* (art. 379 c.p.) o omissioni configurabili come *abuso d'ufficio* (art. 323 c.p.).

❖ **Esempi di ipotesi di reato:**

✓ *per aver contribuito al deterioramento dell'habitat di interesse dell'Unione Europea n. XXXX, compromettendone lo stato di conservazione, nella Zona Speciale di Conservazione / Zona di Protezione Speciale dell'Unione Europea n. IT711XXXX (art. 733-bis c.p.)*

✓ *per aver danneggiato specie vegetali e animali mediante transito di mezzi motorizzati sulle praterie naturali, nel territorio protetto del Parco Nazionale/Riserva Naturale(art. 11 L. n. 394/1991)*

✓ *per aver cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'habitat di interesse dell'Unione Europea n. XXXX, nella Zona Speciale di Conservazione / Zona di Protezione Speciale dell'Unione Europea n. IT711XXXX (art. 452-bis c.p.)*

✓ *per aver posto in essere condotte colpose dalle quali è derivato il pericolo di deterioramento o compromissione dell'habitat di interesse comunitario n. XXXX, nella Zona Speciale di Conservazione / Zona di Protezione Speciale dell'Unione Europea n. IT711XXXX (art. 452-quinquies c.p.)*

❖ **Esempi di qualificazione giuridica delle ipotesi di reato:**

(da contestare cumulativamente)

✓ C.p., art. 733-bis (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*)

✓ C.p., art. 452-quinquies (*delitti colposi contro l'ambiente – per fatti dai quali possa derivare soltanto il “pericolo” di una compromissione o di un deterioramento di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna*)

✓ Legge n. 394/1991 (*Legge quadro sulle aree protette*), art. 11 c. 3 lett. a) e art. 30 c.1 (*danneggiamento di specie animali e vegetali*)

✓ Legge n. 394/1991 (*Legge quadro sulle aree protette*), artt. 13 e 30 c.1 (*interventi eseguiti in violazione degli obblighi prescritti dal Piano del Parco, in assenza del nulla osta dell'Ente Parco*)

✓ D.Lgs. n. 42/2004 (*Codice del paesaggio*), art. 181, c. 1 (*opere eseguite in assenza di autorizzazione, cioè di valutazione di incidenza ambientale*) – contravvenzione

con le sanzioni previste dalla L. n. 47/1985, art. 20 (arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 a 103.290 €).

Da applicare in caso di interventi realizzati in aree protette o beni paesaggistici di cui all'art.142 del D.Lgs. n. 42/2004, in assenza di Studio di incidenza ambientale o di "dichiarazione di incidenza ambientale non significativa", o in caso di attività eseguite in difformità dalla predetta "dichiarazione", che ha valore di autorizzazione, comprese eventuali prescrizioni ivi contenute (Corte di Cassazione, sent. n. 11875/2014, n. 14488/2016 e n. 14246/2020).

- ✓ D.Lgs. n. 42/2004 (Codice del paesaggio), art. 181 c. 1 e 1-bis* (*opere eseguite in assenza di autorizzazione, cioè di autorizzazione paesaggistica*) – c. 1, contravvenzione con le sanzioni previste dalla L. n. 47/1985, art. 20 (arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 a 103.290 €); nel caso di violazione del c. 1-bis*, si configura invece un delitto punito con la reclusione da 1 a 4 anni.
Da applicare nel caso di interventi effettuati in aree protette o beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si segnala un importante orientamento giurisprudenziale, in base al quale dette sanzioni sono applicabili anche ad interventi effettuati nelle aree della Rete Natura 2000 "che alterino in modo permanente lo stato dei luoghi o comunque alterino l'assetto idrogeologico del territorio" e che abbiano ad oggetto habitat (**anche se solo "con caratteristiche di habitat potenziale"**) compresi nell'Allegato I alla Direttiva 92/43/CEE Habitat (Corte di cassazione, sent. n. 14779/2017). Sono esclusi i seguenti casi (ex D.Lgs. n. 42/2004, art. 149), per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica:
 - a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo di lieve entità **che non alterino lo stato dei luoghi** e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) gli interventi inerenti l'esercizio ordinario dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di **attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio** (deve comunque trattarsi di interventi "minori" e da realizzarsi su piccola scala, in caso contrario l'autorizzazione paesaggistica è necessaria, sent. Cons. Stato n. 1233/2020 del 30/06/2020);
 - c) il **taglio culturale**, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia (nelle aree vincolate in modo specifico, come sono tutte quelle della Rete Natura 2000, l'autorizzazione paesaggistica è comunque necessaria anche in questi casi, sent. Cons. Stato n. 1233/2020 del 30/06/2020);** Il comma 1-bis dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 si applica solo ad interventi che "abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi". Le restanti disposizioni sono state annullate con sent. Corte Cost. n. 56/2016.*
- ✓ D.M. (MATTM) n. 184/2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione in ZPS e ZSC), mod. dal D.M. del 22/01/2009 (es.: *divieto di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, etc.*)
- ✓ Provvedimenti Regionali di approvazione dei divieti e degli obblighi previsti dal D.M. n. 184/2007 per le ZPS
- ✓ Provvedimenti Regionali (Misure generali di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000).

Le sanzioni per la violazione dei divieti ivi previsti devono essere richiamate nei Provvedimenti stessi. Ad es., nel caso della D.G.R. Abruzzo n. 877/2016:

(a) L. n. 394/1991, artt. 30 c.1 (in forza della L.R. Abruzzo n. 38/1996 art. 34, richiamata nella D.G.R. 877/2016, punto 8);

(b) D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 (*opere eseguite in assenza di autorizzazione, cioè di dichiarazione di incidenza ambientale non significativa*), contravvenzione con le sanzioni previste dalla L. n. 47/1985, art. 20 (arresto fino a due anni e ammenda da 10.328 a 103.290 €)

- ✓ D.P.R. e D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali e delle Riserve Statali (*danneggiamento di specie animali e vegetali, transito di mezzi motorizzati fuori delle strade, etc.*)
- ✓ Regolamenti specifici (eventuali) degli Enti Parco Nazionale
Es: Regolamento dell'Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga per le attività alpinistiche nel territorio del Parco, art. 8, c. 8 (*divieto di circolazione di mezzi motorizzati fuori dalle strade sterrate aperte alla circolazione*).

5 – LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Fonti normative:

- *Direttiva n. 92/43/CEE Habitat, art. 6, par. 3 e 4,*
- *D.P.R. n. 357/1997, mod. e integr. dal D.P.R. n. 120/2003*
- *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, pubbl. sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019): applicazione standardizzata della Direttiva Habitat in tutte le Regioni*
- *Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat (Commissione Europea, edizione 2019, ancora non ufficiale, ma integrata nelle Linee guida nazionali 2019)*
- *Gestione dei siti Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat - COM C(2018)7621 final del 21/11/2018, GU 25/01/2019)*

❖ **Presupposti e fasi della VInCA**

- ❖ Si applica a tutti i piani/programmi/progetti/interventi/attività (P/P/P/I/A) non direttamente connessi alla gestione dei siti Natura 2000, la cui attuazione potrebbe determinare potenziali incidenze significative sulle specie o sugli habitat di interesse UE.
- ❖ E' una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità o elenchi di semplici esclusioni.
- ❖ **1. Screening di incidenza (Livello I):** procedura di acquisizione dei dati informativi di base, per determinare se l'azione possa avere (anche solo potenzialmente) effetti significativi sul sito o se è direttamente connessa o necessaria alla gestione del sito (perché lo sia, deve essere dettagliatamente prevista tra le vigenti Misure di conservazione sito-specifiche come azione necessaria alla gestione del sito).
PROCEDURA SEMPRE OBBLIGATORIA
- ❖ **2. Valutazione appropriata (Livello II):** studio di incidenza ambientale vero e proprio con approfondimenti tecnico-scientifici. L'istruttoria della Valutazione appropriata, condotta dall'Autorità competente per la VInCA, individua il livello di incidenza dell'azione proposta sull'integrità ecologica del sito, sulle specie e sugli habitat, singolarmente o congiuntamente ad altre azioni note, tenendo conto della struttura e della funzione del sito, nonché dei suoi obiettivi di conservazione ("L'autorizzazione di un piano o di un progetto presuppone necessariamente che si ritenga che non possa influire negativamente sull'integrità del sito in questione e, di conseguenza, che non sia suscettibile di provocare deterioramenti o disturbi significativi", Corte di giustizia UE, sent. C-127/2002).

PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLO SCREENING DI INCIDENZA

- ❖ **3. Procedura di autorizzazione in deroga (Livello III):** si applica in caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito/i ed è attivabile solo “in circostanze eccezionali” e quando non vi siano soluzioni alternative (sent. Corte di giustizia UE n. C-411/19 del 16/07/2020), nei casi che seguono.
 - In caso di conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, l'azione può essere realizzata solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica: in questo caso, occorre adottare Misure compensative, delle quali informare la Commissione Europea.
 - In caso di incidenza significativa accertata su **habitat** e/o **specie prioritarie**, l'azione può essere realizzata solo sulla base di considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente (informandone la Commissione Europea) ovvero, previo parere della Commissione, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

PROCEDURA IN DEROGA ALL'ART.6, PAR. 3, DELLA DIRETTIVA HABITAT, ATTIVABILE SOLO IN CIRCOSTANZE ECCEZIONALI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA VALUTAZIONE APPROPRIATA

Sono possibili i tre diversi scenari che seguono-

- A. Se l'esito negativo del Livello II **non coinvolge habitat e specie prioritarie** e al P/P/P//A è riconosciuta una *motivazione di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica*, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'Autorità competente verifica, e se del caso adotta, tali Misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di Autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
- B. Se l'esito negativo del Livello II **coinvolge habitat e specie prioritarie** e la realizzazione del P/P/P//A è relativa ad *esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente*, opportunamente dimostrate e formalizzate, è possibile affrontare l'iter per la definizione delle Misure di Compensazione. L'Autorità competente verifica, e se del caso adotta, tali Misure, compila e trasmette lo specifico Format al MATTM che, in qualità di Autorità di vigilanza, opera le opportune verifiche e successivamente lo inoltra alla Commissione Europea per sola informazione.
- C. Se sono coinvolti **habitat e specie prioritari**, si è in assenza delle precedenti motivazioni ma sussistono *altri motivi imperativi di rilevante*

interesse pubblico (diversi da esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente), supportati da dichiarazioni ufficiali opportunamente documentate, l'Autorità competente può avviare l'iter di adozione delle Misure di Compensazione, compilare il Format e inviarlo al MATTM per la verifica e il successivo inoltro alla Commissione Europea per la richiesta del definitivo parere vincolante.

Se le condizioni delle quali ai punti A e B non sono verificate, o in caso di parere negativo della Commissione Europea nello scenario C, l'Autorità di vigilanza non può accettare le Misure di Compensazione né autorizzare la realizzazione del P/P/P//A.

❖ **Redazione e contenuti degli Studi di VIncA (Liv. I: screening di incidenza)**

- ❖ Accerta preliminarmente (lo screening di incidenza è a volte denominato anche “verifica di assoggettabilità a VIncA”) se un Piano/Programma/Progetto /Intervento/Attività possa essere suscettibile di generare o meno incidenze significative sul sito Natura 2000, sia isolatamente sia congiuntamente con altri P/P/P//A, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti, sulla base degli Obiettivi di conservazione sito-specifici.
- ❖ Il proponente deve presentare una esaustiva e dettagliata descrizione del P/P/P//A da attuare, senza la necessità di elaborare uno Studio di incidenza.
- ❖ E' l'Autorità competente che effettua poi il vero e proprio screening, individuando preliminarmente l'Area Vasta di potenziale incidenza sulla quale deve essere condotta l'analisi.
- ❖ L'Autorità competente, conclusa la fase preliminare (verifica dell'eshaustività delle informazioni fornite dal proponente, della completezza della documentazione tecnico-progettuale e accertamento della completezza delle informazioni in suo possesso riguardo al sito Natura 2000), procede all'espletamento sostanziale delle quattro fasi di analisi previste dalla Guida Metodologica UE per il livello di screening, mediante il completamento delle varie sezioni del “Format Valutatore”:
 - (1) determinare se il P/P/P//A è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito;
 - (2) descrivere il P/P/P//A unitamente alla descrizione e alla caratterizzazione di altri P/P/P//A che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito o sui siti Natura 2000;
 - (3) valutare l'esistenza o meno di una potenziale incidenza sul sito o sui siti Natura 2000;
 - (4) valutare la possibile significatività di eventuali effetti sul sito o sui siti Natura 2000.Gli esiti di tali valutazioni devono essere certi ed inequivocabili; in caso di incertezze, occorre avviare il Livello II di Valutazione appropriata.

- ❖ E' necessaria una conoscenza dettagliata dei siti Natura 2000 da parte dell'Autorità competente, nonché l'accessibilità per gli estensori degli studi o per gli *stakeholders* a dette informazioni, per effettuare un'analisi accurata degli Obiettivi e dello stato di conservazione di habitat e specie. La corretta individuazione degli Obiettivi di conservazione e delle Misure di conservazione rappresentano il requisito necessario per introdurre semplificazioni nella procedura di screening di incidenza.
- ❖ In particolare, è necessario che le Autorità competenti dispongano di dati di monitoraggio aggiornati, di carte degli habitat complete e a scala adeguata, di carte della distribuzione delle specie di interesse dell'UE, nonché di informazioni complete e aggiornate sulle pressioni e minacce. In caso contrario, sulla base del principio di precauzione, occorre avviare il Livello II di Valutazione appropriata.
- ❖ Anche nella fase di screening si deve tenere conto degli esiti del monitoraggio periodico dello stato di conservazione di habitat e specie e dei conseguenti perfezionamenti degli Obiettivi di conservazione sito-specifici.
- ❖ Non devono essere accettate "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non incidenza", così come non sono autocertificabili valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.
- ❖ Non è uno Studio di incidenza, quindi non si possono prevedere misure di mitigazione né prescrizioni. L'utilizzo delle prescrizioni, soprattutto quando si configurano come vere e proprie mitigazioni, fa di per sé ritenere che il P/P/P//A proposto possa in qualche modo generare un'interferenza negativa sul sito Natura 2000, tale da richiedere l'avvio di una valutazione appropriata in quanto non può essere escluso aprioristicamente il verificarsi di interferenze negative significative sul sito, anche se potenziali.
- ❖ Possibili pre-valutazioni di Screening: le Regioni e le Province Autonome, di concerto con gli Enti di Gestione dei siti Natura 2000, possono svolgere preventivamente Screening di incidenza sito-specifici (pre-valutazioni), sulla base dei dati di monitoraggio, della conoscenza degli Obiettivi di conservazione, nonché della disponibilità di carte degli habitat a scale adeguate e di carte di distribuzione delle specie, individuando siti o porzioni di sito nelle quali determinati interventi sono da ritenersi non significativamente incidenti sui siti Natura 2000 stessi. L'adozione di tali pre-valutazioni deve essere adottata dalle Autorità Regionali con apposito Atto, garantendo la partecipazione del pubblico al relativo procedimento. In questi casi, l'azione dovrà essere assoggettata solo ad una "verifica di corrispondenza" tra la proposta presentata dal proponente e quella pre-valutata; i pareri motivati espressi sulla base di tale verifica devono essere pubblicati sul sito web della Amministrazione competente per un termine minimo di 30 giorni, prima della loro adozione formale (le eventuali osservazioni pervenute dal pubblico dovranno essere esaminate, ed eventualmente recepite, nel provvedimento finale).
- ❖ Conclusione del procedimento: parere motivato, tenendo conto se l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat o specie di interesse dell'UE su uno o più siti Natura 2000 e sull'integrità del sito Natura 2000, con quattro possibili esiti: (1) positivo (nessuna possibilità di

incidenza); (2) istanza archiviata (carenze documentali non sanate); (3) negativo, con la possibilità di procedere al Livello II di Valutazione appropriata; (4) istanza improcedibile in quanto in contrasto con gli Obiettivi o le Misure di conservazione sito-specifiche.

❖ **Redazione e contenuti degli Studi di VInCA (Liv. II: valutazione appropriata)**

- Valuta il vero e proprio livello di significatività dell'incidenza ambientale.
- Lo Studio di Incidenza, a cura del proponente, deve essere redatto da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i". L'Autorità competente per la VInCA può richiedere agli autori dello Studio la presentazione di specifici curricula vitae comprovante il possesso delle necessarie specifiche competenze professionali. Per evitare il diffuso fenomeno del cosiddetto "copia/incolla", il/i professionisti incaricati devono rilasciare la liberatoria di responsabilità sulla Proprietà Industriale e Intellettuale dei dati presentati (D.lgs. n. 30/2005 e L. n. 633/1941).
- Il proponente deve individuare l'Area Vasta di potenziale incidenza, sulla quale deve essere condotto lo studio (l'individuazione dell'Area Vasta deve essere poi verificata e condivisa dall'Autorità competente).
- Lo Studio non deve comportare lacune, ma avere rilievi e conclusioni completi, decisi e definitivi, indicando l'origine, le caratteristiche principali e il livello di completezza delle informazioni utilizzate. Eventuali lacune e incertezze nella raccolta ed elaborazione dei dati devono essere evidenziate.
- In caso di accertata incidenza negativa o in mancanza di certezza in merito all'assenza di incidenza negativa, deve essere compiuta un'analisi delle soluzioni alternative, facendo prevalere il valore della biodiversità rispetto alle tipologie di proposte, qualsiasi esse siano, affinché presentino una interferenza minima o nulla nei confronti dei siti Natura 2000 interessati. L'individuazione delle soluzioni alternative deve essere condotta in modo appropriato, in considerazione degli effetti che le stesse possono avere sull'integrità del sito o dei siti Natura 2000 interessati.
- Contenuti e requisiti minimi: (a) prendere in considerazione gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000; (b) riportare i risultati e le conclusioni delle analisi svolte sulle specie di Allegato II della Direttiva Habitat, delle specie di Allegato I della Direttiva Uccelli e di tutti gli uccelli migratori che ritornano regolarmente nel sito, nonché di tutti gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat; (c) svolgere l'analisi alla luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili; (d) fornire una approfondita analisi rispetto agli obiettivi di conservazione stabiliti per il sito; (e) contenere complete, precise e definitive dichiarazioni e conclusioni sui risultati ottenuti; (f) essere interamente documentata, (g) garantire la partecipazione del pubblico.

- Informazioni minime da acquisire: (a) Standard Data Form Natura 2000, con Obiettivi di conservazione specifici da conseguire nel sito stabiliti nell'atto di designazione ai sensi dell'articolo 4 (4) della Direttiva Habitat; (b) Misure di Conservazione sito specifiche (o Piano di gestione); (c) documentazioni e pubblicazioni esistenti sul sito Natura 2000 interessato; (d) documentazioni e pubblicazioni disponibili sulle componenti naturalistiche presenti nell'area di intervento al momento della progettazione (studi su habitat, specie e habitat di specie); (e) Carta degli habitat e carta di distribuzione delle specie di interesse dell'UE, alla scala di almeno 1:10.000; (f) eventuali altre carte tematiche ritenute utili (carta dell'uso del suolo, carta della vegetazione, carta degli acquiferi e geologiche, ecc.), in scala adeguata; (g) eventuali rilievi di campo, se necessari, effettuati in periodi coerenti con la fenologia delle specie e degli habitat.
- Analisi di dettaglio da effettuare, per tutte le specie e gli habitat di interesse dell'UE presenti nel sito (anche se non inclusi nel relativo Formulario standard o ivi inclusi ma valutati "non significativi"): per gli habitat, in particolare, sulla superficie interessata e sull'incidenza sulla struttura e le funzioni specifiche necessarie al loro mantenimento a lungo termine; per le specie, sui siti o le aree circoscritte di presenza (con particolare riferimento a quelli riproduttivi, di svernamento, trofici e di collegamento), sulla consistenza della popolazione nel sito e sull'incidenza sulla stessa e sulla struttura e le funzioni specifiche del loro habitat necessarie al suo mantenimento a lungo termine; sia per gli habitat che per le specie, è necessario redigere cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000 o inferiore, ove necessario) e tener conto del loro stato di conservazione e delle pressioni e minacce/rischi (desumibili dai Rapporti ISPRA redatti sulla base dei monitoraggi di cui all'art. 17 della Direttiva Habitat e dell'art. 12 della Direttiva Uccelli e, sebbene in forma estremamente sintetica, dal Formulario standard di ogni sito).
- Ulteriori analisi di dettaglio indispensabili: (a) descrizione di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse segnalati da enti o associazioni scientifiche o individuati nel corso di sopralluoghi specifici, nonché individuazione delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei, di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali presenti nell'area di intervento; (b) cartografia della vegetazione in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000 o inferiore, ove necessario) di ulteriori habitat e/o associazioni o formazioni vegetali di interesse individuati da enti o associazioni scientifiche o rilevati nel corso di sopralluoghi specifici e presenti nell'area di intervento; (c) cartografia in scala adeguata (compresa tra 1:10.000-1:2.000, o inferiore laddove necessaria) delle stazioni di presenza o di habitat faunistici potenzialmente idonei di altre specie di interesse segnalate nella scheda Natura 2000 (sezione 3.3 dello Standard Data Form Natura 2000) o in liste rosse internazionali, nazionali o regionali.
- Individuazione e descrizione delle eventuali Misure di mitigazione proposte, per ciascun fattore di alterazione, al fine di **annullare o ridurre sotto la soglia di**

significatività l'incidenza negativa di ogni singolo fattore rilevante che compone l'azione.

- Conclusione del procedimento: parere motivato dell'Autorità competente per la VInCA, tenendo conto se l'intervento può o non può generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat o specie di interesse dell'UE su uno o più siti Natura 2000 e sull'integrità del sito Natura 2000, con quattro possibili esiti: (1) positivo (incidenza valutata come certamente non significativa), con o senza prescrizioni; (2) istanza archiviata (carenze documentali non sanate); (3) negativo (incidenza valutata significativa e non mitigabile, anche considerando possibili soluzioni alternative), con la possibilità di passare quindi al Liv. III di autorizzazione in deroga; (4) istanza improcedibile in quanto in contrasto con gli Obiettivi o le Misure di conservazione sito-specifiche.
- A seguito dell'eventuale valutazione delle Soluzioni Alternative, il nuovo percorso di Valutazione Appropriata può concludersi in tre diversi modi: (1) qualora la soluzione alternativa prescelta non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, senza mitigazioni, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo; (2) qualora la soluzione alternativa prescelta con le mitigazioni adottate non presenti alcuna incidenza significativa su habitat e specie e habitat di specie, la Valutazione Appropriata si conclude con esito positivo, riportando tutte le mitigazioni necessarie nell'atto autorizzativo e le indicazioni sui relativi monitoraggi; (3) se, viceversa, la soluzione alternativa prescelta, anche con le mitigazioni identificate, presenta ancora incidenze significative, la Valutazione Appropriata si conclude con esito negativo e l'intervento non può essere autorizzato.

Qualora si ritenga che l'intervento possa comunque essere *realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico*, previa verifica della rispondenza a quanto stabilito dall'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e dall'art. 6.4 della Direttiva Habitat in materia di Misure di Compensazione, si procede con il Livello III.

❖ **Redazione e contenuti degli Studi di VInCA (Liv. III: autorizzazione in deroga)**

- La procedura in deroga, che approfondisce ulteriormente lo studio di VInCA, può essere attivata solo in circostanze eccezionali ed casi particolari (vedi sopra). In dettaglio, la procedura può essere attivata in caso di accertata incidenza negativa, che permanga nonostante le Misure di mitigazione definite nel Livello II, e dopo aver esaminato e valutato tutte le possibili soluzioni alternative del P/P/P//A compresa l'opzione "zero" (quella cioè di non realizzare l'azione), soltanto qualora si valuti la sussistenza di *motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI - Imperative Reasons of Overriding Public Interest)*.
- Valutazione della reale sussistenza dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico che consentono, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della Direttiva

Habitat, di realizzare comunque un intervento, attuando preliminarmente tutte le necessarie Misure di mitigazione atte a garantire gli obiettivi di conservazione dei siti e la coerenza della Rete Natura 2000.

- I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico devono essere documentati e motivati dalle Amministrazioni sovraordinate deputate alla sicurezza pubblica e alla salute dell'uomo, nonché dalle Istituzioni che coordinano politiche economiche e strategiche dello Stato membro.
- Valutazione delle soluzioni alternative, prerequisito per il ricorso all'autorizzazione in deroga, sottoponendo tutte le alternative (inclusa la cosiddetta "opzione zero") alla procedura del Livello II di Valutazione appropriata, al fine di selezionare la soluzione con minore interferenza sui siti Natura 2000 potenzialmente interessati.
- Individuazione e descrizione di idonee Misure di Compensazione, da parte dell'Autorità competente, atte a **bilanciare l'incidenza negativa (non mitigabile)** dell'azione, da inviare al MATTM ed alla Commissione Europea. Le Misure di Compensazione, nel quadro dei criteri di mantenimento e di accrescimento della coerenza globale della rete Natura 2000, devono mirare a garantire il mantenimento del contributo del sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat naturali, habitat di specie e/o popolazioni di specie di interesse UE nell'ambito della Regione Biogeografica e/o rotta di migrazione per cui il sito è stato individuato.

❖ **Definizione della "significatività" dell'incidenza ambientale**

- Secondo il principio di precauzione, l'incidenza è da valutare quando non sia possibile escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di interferenze significative generate da un piano/programma/progetto/intervento/attività sul sito. Per essere valutata come "significativa", l'incidenza non dev'essere quindi certa, ma è sufficiente che vi sia una probabilità o un rischio, a breve, medio o lungo termine.
- Deve tener conto degli Obiettivi di conservazione del sito.
- Deve tener conto dello stato di conservazione di habitat e specie.
- Occorre valutare gli effetti a breve e a lungo termine, temporanei e permanenti.
- Occorre valutare anche gli effetti cumulativi di più azioni, in quanto una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme, produrre un'interferenza significativa sul sito; si devono pertanto considerare piani o progetti che siano stati già completati, approvati ma non completati oppure non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale o in quelli in fase di approvazione.
- Occorre valutare anche gli effetti di azioni realizzate al di fuori del sito, indipendentemente dalla distanza da esso, laddove tale impatto (anche se indiretto) possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.
- Occorre valutare anche gli effetti dell'azione sugli habitat e le specie situati al di fuori dei confini del sito, indipendentemente dalla distanza dal sito, laddove tale impatto possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.

❖ **Responsabilità del procedimento di VInCA**

- ❖ Le Autorità delegate dalle Regioni alla VInCA devono essere in possesso delle competenze necessarie per il corretto assolvimento della procedura di Valutazione di Incidenza, compreso il Livello I di Screening. Non è possibile delegare dette competenze a Strutture non adeguatamente formate a livello tecnico-scientifico.
- ❖ L'Autorità competente, cioè il soggetto deputato alla valutazione dei documenti prodotti per i Livelli I, II e III della VInCA, deve essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 in esame, nonché essere in grado di effettuare un'analisi rigorosa degli studi e delle informazioni trasmesse da parte del proponente, ed avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva e certa in che modo la proposta possa incidere sul sito Natura 2000 interessato.
- ❖ Laddove dovesse verificarsi la compresenza di più Autorità competenti per la VInCA nell'ambito di uno stesso sito Natura 2000, sarà necessario porre in essere opportune forme di coordinamento al fine di assicurare che le valutazioni condotte garantiscano la corretta analisi dell'effetto cumulo e dell'integrità del sito ed in generale di non incorrere in eventuali violazioni dell'art. 6.2 della Direttiva Habitat.
- ❖ Il procedimento è concluso con l'espressione di un parere motivato obbligatorio e vincolante da parte dell'Autorità competente: l'eventuale "dichiarazione di incidenza ambientale non significativa", che conclude i Livelli I e II, deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.
- ❖ Prima dell'espressione del parere, l'Autorità VInCA acquisisce il "sentito" dell'Ente gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa, degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati e quello dell'eventuale Ente gestore del Parco Nazionale o della Riserva Statale. Il parere espresso dagli Enti gestori, obbligatorio ma non vincolante, deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale.
- ❖ Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito del predetto procedimento che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati.
- ❖ La Direttiva Habitat "impone alle Autorità competenti di negare l'autorizzazione di un piano o progetto qualora sussistano incertezze sull'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità di tali siti (sent. Corte di giustizia UE n. C-127/2002, C-399/2014 e C-243/15 del 08/11/2016).

❖ **Partecipazione del pubblico**

- ❖ La Direttiva Habitat non impone per la Valutazione di Incidenza l'obbligo generale di acquisire il parere dell'opinione pubblica ma rimanda ad una valutazione da

effettuarsi “caso per caso”. Ma, secondo la Corte di giustizia UE (sentenza C-243/15), “l’art 6(3) della Direttiva Habitat deve essere letto in combinato disposto con l’art. 6, par. 1, lett. b) della Convenzione di Aarhus, quale strumento che costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’UE”.

- ❖ I pareri resi dall’Autorità competente per la VInCA devono quindi essere sempre resi pubblici.
- ❖ Nella **fase di screening**, mentre la pubblicazione sul sito web dell’avvio del procedimento e della relativa documentazione è affidata alla discrezionalità dell’Autorità competente per la VInCA, deve essere in ogni caso essere garantita la tempestiva pubblicazione del parere finale nella sezione trasparenza dell’Autorità competente o in una specifica sezione tematica del sito web.
- ❖ Nella **fase di valutazione appropriata** e nelle fasi successive della VInCA, le Autorità competenti per la valutazione di incidenza devono pubblicare sui propri siti web, nella fase iniziale del procedimento, tutte le informazioni rilevanti ai fini del processo decisionale concernenti la proposta da valutare, garantendo la possibilità di presentare eventuali osservazioni alla stessa (entro 30 giorni).
- ❖ Nell’espressione del parere, l’Autorità competente deve valutare e tenere adeguatamente conto dei risultati del processo di partecipazione del pubblico e deve fornire, mediante pubblicazione online, le informazioni sulla decisione adottata, il testo della decisione e/o dell’atto autorizzatorio, nonché i motivi e le considerazioni su cui essa si fonda.

❖ **Importante giurisprudenza sulla VInCA**

- ✓ “La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000, sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, potrebbero comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito” (sent. Cons. Stato n. 4327 del 13/09/2017).
- ✓ La valutazione di incidenza “deve, da un lato, censire la totalità dei tipi di habitat e delle specie per i quali un sito è protetto, nonché, dall’altro, individuare ed esaminare tanto l’impatto del progetto proposto sulle specie presenti su detto sito, e per le quali quest’ultimo non è stato registrato, quanto quello sui tipi di habitat e le specie situati al di fuori dei confini del suddetto sito, indipendentemente dalla distanza dal sito, laddove tale impatto possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito” (sent. Corte di giustizia UE n. C-355/90 del 02/08/1993, n. C-461/17 del 07/11/2018, n. C-98/2003 e n. C-418/2004). I siti meritevoli di essere classificati devono quindi ricevere una protezione analoga a quella dei siti ufficialmente classificati: in caso di presenza di habitat e specie tutelate a livello europeo anche in aree non incluse nella Rete Natura 2000, a questi siti dovrebbe essere garantita un’analoga protezione. Tutte le normative poste a tutela della Rete europea, inclusa l’obbligatorietà della valutazione di incidenza ambientale per interventi, piani e progetti, dovrebbero quindi essere applicate ad un territorio

ancora più vasto, non delimitato da confini precostituiti: una tutela di tipo diffuso, insomma, cioè non sulla base di aree protette, ma direttamente a favore di habitat e specie, ovunque questi si trovino.

- ✓ La procedura di valutazione di incidenza ambientale comporta che il proponente l'intervento/progetto/piano abbia l'onere di dimostrare che le attività proposte non possano in alcun modo comportare effetti negativi sulle caratteristiche ecologiche del sito, nonché su tutti gli habitat e le specie ivi presenti. L'onere di provare su solide basi scientifiche che, oltre ogni ragionevole dubbio (secondo il principio di precauzione), le attività proposte non comportino i predetti effetti è a carico del proponente e non certo dell'Autorità competente a dichiarare che l'incidenza ambientale non è significativa, né tanto meno di eventuali soggetti che intervengano nel procedimento in quanto portatori di interessi soggettivi. La giurisprudenza europea, in questo senso, è molto chiara: "Le Autorità nazionali competenti autorizzano un'attività sul sito protetto solo a condizione che abbiano acquisito la certezza che tale attività è priva di effetti pregiudizievoli per l'integrità di detto sito. Ciò avviene quando non sussiste alcun ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico circa l'assenza di tali effetti" (sent. Corte di giustizia UE n. C 243/15 del 08/11/2016). La valutazione di incidenza "non può comportare lacune e deve contenere rilievi e conclusioni completi, precisi e definitivi atti a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in merito agli effetti dei lavori previsti sulla zona protetta interessata (sent. Corte di giustizia UE n. C-164/17 del 25/07/2018). "L'autorità competente deve essere in grado di indicare adeguatamente le ragioni che le hanno consentito, prima di concedere l'autorizzazione, di acquisire la certezza che è escluso ogni ragionevole dubbio scientifico per quanto riguarda l'impatto ambientale dei lavori previsti sul sito interessato" (sent. Corte di giustizia UE n. C-461/17 del 07/11/2018). Pertanto, per avviare un eventuale procedimento penale per mancata valutazione di incidenza ambientale, non è necessario "provare un nesso di causa ed effetto tra le attività in questione e il pregiudizio all'integrità di habitat e specie, ma è sufficiente dimostrare l'esistenza di una probabilità o di un rischio che tali attività provochino un tale pregiudizio" (sent. Corte di giustizia UE n. C-441/17 del 17/04/2018). Nel relativo procedimento penale, quindi, si può realizzare una sorta di inversione dell'onere della prova, in quanto non occorre provare che le condotte poste in essere dagli imputati abbiano comportato realmente effetti negativi sulle caratteristiche ecologiche del sito o sugli habitat e le specie ivi presenti, mentre sono gli stessi accusati che hanno l'onere di dimostrare il contrario per discolarsi.
- ✓ La valutazione di incidenza ambientale è obbligatoria anche nel caso che gli interventi proposti siano in linea con quanto previsto dalle vigenti Misure di conservazione sito specifiche, in quanto occorre valutare se le modalità specifiche dei predetti interventi (inclusi tempi, localizzazione, entità ed intensità degli stessi) "siano prive, con certezza ed oltre ogni ragionevole dubbio da un punto di vista scientifico, di effetti pregiudizievoli per l'integrità del sito" (sent. Corte di giustizia UE n. C-243/15 del 08/11/2016 e n. C-164/17 del 25/07/2018). La norma prevista

dall'art. 6, c. 3 della Direttiva Habitat, in base alla quale “le attività direttamente connesse e necessarie alla gestione del sito” sarebbero escluse dall'obbligo di sottoporle alla procedura di valutazione d'incidenza deve essere dunque intesa nel senso che soltanto interventi già dettagliatamente previsti da strumenti precedentemente sottoposti a valutazione d'incidenza (es. Piani di gestione di SIC/ZSC o ZPS) siano esenti da tale procedura. A tale proposito, due esempi forniscono un'idea chiara di quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE con le sue interpretazioni della Direttiva Habitat, ovviamente vincolanti per tutti i Paesi Membri.

- ✚ Esempio n. 1 - Gestione selvicolturale nella Zona di Protezione Speciale “Foresta di Bialowieza” (Polonia) in assenza di valutazione di incidenza ambientale. La Repubblica di Polonia è stata recentemente condannata dalla Corte di giustizia UE (con sentenza n. C-441/17 del 17/04/2018), per aver progettato ed effettuato massicci interventi selvicolturali senza assoggettare gli stessi alla procedura di valutazione d'incidenza ambientale, con il pretesto che “l'integrità dell'ecosistema forestale è stata forgiata nei secoli dall'uomo attraverso lo sfruttamento sostenibile delle foreste” e che “l'assenza delle azioni di gestione forestale da parte dell'uomo avrebbero generato un deperimento di specie ed habitat”.
- ✚ Esempio n. 2 – Utilizzazione dei pascoli per allevamento di bestiame nei Paesi Bassi in assenza di valutazione di incidenza ambientale. La Corte di giustizia UE (con sentenza n. C-293/17 e C-294/17 del 07/11/2018), in merito ad un ricorso in via incidentale presentato dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, ha recentemente fornito un'interpretazione vincolante della Direttiva Habitat in base alla quale “le attività di pascolo del bestiame (e di applicazione di fertilizzanti al terreno) in prossimità di zone Natura 2000 (e quindi anche all'interno delle stesse) possono essere qualificate come «progetto», ai sensi della Direttiva Habitat (art. 6, c. 3), anche nell'ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull'ambiente naturale, non costituiscano un «progetto», ai sensi dell'articolo 1, c. 2, lett. a, della Direttiva 2011/92/UE sulla V.I.A.. Infatti, per quanto riguarda il pascolo del bestiame, la creazione di un pascolo potrebbe corrispondere alla «realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere». Ogni autorizzazione o concessione di pascolo deve pertanto essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Nell'ultima sentenza citata, la Corte di giustizia UE ha anche affermato che “la possibilità di esentare, in termini generali, talune attività, conformemente alla normativa nazionale in vigore, dalla necessità di una valutazione delle incidenze sul sito interessato non è idonea a garantire che tali attività non pregiudichino l'integrità del sito protetto. L'articolo 6, c. 3, della Direttiva Habitat non può quindi autorizzare uno Stato membro ad emanare norme

nazionali che portino ad eludere, in maniera generale, l'obbligo di una valutazione dell'incidenza sul sito di determinate tipologie di piani o progetti". Ancora, la Corte ha affermato che "la valutazione dell'incidenza di un progetto sui siti non deve prendere in considerazione i benefici futuri delle Misure di conservazione vigenti, qualora tali benefici non siano certi, in particolare in quanto le modalità per la loro realizzazione non sono state ancora concluse o il grado delle conoscenze scientifiche non consente di individuarli o quantificarli in maniera certa".

6 – I PIANI DI GESTIONE E I REGOLAMENTI DELLE RISERVE NATURALI DELLO STATO

- ❖ Sono **obbligatori** (L. n. 394/1991, art. 17, c.1).
- ❖ Sono **preparati dagli Enti gestori** ed approvati con D.M., sentite le Regioni (L. n. 394/1991, art. 17, c.1).
- ❖ I Piani di gestione devono essere obbligatoriamente accompagnati dai relativi **Regolamenti di attuazione**.
- ❖ I Piani di gestione devono essere sottoposti alla **procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)**, prevista dalla Dir. 2001/42/CE, integrata con quella di **VInCA**: il *Rapporto preliminare* redatto per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (del quale al D.lgs. n. 152/2006, art. 12) deve includere lo *Screening di incidenza ambientale* (Liv. I della VInCA), in base al D.lgs. n. 152/2006 (art. 10, c.3).
- ❖ I Piani di gestione e i Regolamenti delle Aree Naturali Protette Nazionali devono contenere anche Misure di conservazione specifiche per le aree Natura 2000 sovrapposte, assicurando la coerenza con quelle adottate dalle Regioni ed approvate con D.M.. **Se questi non esistono o non sono ancora vigenti, occorre viceversa che gli stessi, all'atto della loro adozione, tengano conto delle Misure di conservazione pre-vigenti.**
- ❖ I Piani di gestione e i relativi Regolamenti di attuazione devono essere redatti secondo un formato standardizzato e soddisfare requisiti minimi di completezza, come disposto dalla L. n. 394/1991 (artt. 11 e 12).

A. CONTENUTI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NEL PIANO

(L. n. 394/1991, art. 12 e 17)

1. Informazioni generali sul territorio della Riserva e sue relazioni con confini amministrativi ed altre aree protette a qualsiasi livello, incluse quelle della Rete N2000. Informazioni sulla presenza nel territorio della Riserva di siti o di Reti di ricerca e/o monitoraggio (es.: CONECOFOR, LTER).
2. Descrizione dell'ambiente fisico (clima, geologia, suoli, idrologia).
3. Analisi dei valori archeologici, architettonici e culturali presenti all'interno della Riserva.
4. Analisi delle presenze antropiche e delle attività turistiche ed eventualmente produttive del passato ed attuali.
5. Analisi della vegetazione, con descrizione delle principali comunità vegetali e con relativa carta della vegetazione (almeno a livello di tipi vegetazionali e in scala 1:25.000).
6. Analisi della flora e della fauna, con check-list di tutte le specie o almeno descrizione delle specie dominanti e peculiari della Riserva e di quelle più rare/di importanza conservazionistica (sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, le liste rosse IUCN, etc.), queste ultime riportate su cartografia tematica almeno in scala 1:25.000 (con indicazione della fonte delle informazioni). Analisi delle lacune conoscitive e piano per superarle.

7. Analisi degli habitat e delle specie di interesse UE, sulla base dei Formulari standard delle aree N2000 e di altre fonti più aggiornate, inclusi altri habitat e specie di interesse UE presenti nella Riserva ma precedentemente non indicati per le aree N2000 ivi comprese: informazioni su presenza, abbondanza, distribuzione geografica e stato di conservazione.
8. Analisi degli Obiettivi e delle Misure di conservazione generali e sito-specifiche vigenti, degli eventuali Piani di gestione delle aree N2000 e di quelli dei Parchi Nazionali interessati (vigenti o comunque disponibili).
9. Analisi e valutazione delle minacce esistenti nella Riserva alla conservazione degli habitat e delle specie di interesse UE e di quelle più rare/di importanza conservazionistica di cui ai punti 5 e 6.
10. Analisi delle specie aliene invasive (Regolamento (UE) n. 1143/2014, d.lgs. n. 230/2017).
11. Analisi della fruizione della Riserva e delle attività di educazione ambientale in corso.
12. Pianificazione delle misure da adottare e degli interventi di gestione necessari per mantenere o migliorare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse UE (queste misure devono essere coerenti con quelle approvate in fase di designazione delle ZSC con D.M./D.G.R.), con riepilogo delle azioni di gestione (livello di priorità, periodo di applicazione, frequenza, fonte dei finanziamenti). Progettazione di un sistema di monitoraggio degli effetti delle misure adottate e degli interventi attuati.
13. Pianificazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.
14. Pianificazione di sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale della Riserva, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche.
15. Suddivisione del territorio in base al diverso grado di protezione, con sua organizzazione generale ed articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela (**zonazione** come da art. 12, comma 2, della L. n. 394/1991), inclusa descrizione degli interventi vietati, zona per zona.
16. Descrizione delle ricerche e delle attività di monitoraggio in corso e pianificazione delle future ricerche ed attività di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse UE e di quelle più rare/di importanza conservazionistica di cui al punto 4.

B. CONTENUTI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NEL REGOLAMENTO

(L. n. 394/1991, art. 11)

1. Riepilogo delle normative specifiche vigenti nella Riserva e di quelle generali vigenti nel territorio di tutte le Riserve Statali: D.M. istitutivo della Riserva, divieti generali previsti dal comma 3 dell'art. 11 e dal comma 2 dell'art. 17 della L. n. 394/1991 e dagli artt. 1, 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 15/12/1984 (solo per le Riserve istituite su terreni comunali), vincolo paesaggistico, eventuale vincolo idrogeologico, eventuale Regolamento del Parco, eventuali Leggi Regionali (che comunque sono subordinate al Regolamento della Riserva).

2. Riepilogo delle normative generali vigenti nelle aree della Rete N2000 (D.P.R. n. 357/1997, art. 5, come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1, p. 3) e di quelle specifiche vigenti nelle ZSC/SIC/SPS comprese nella Riserva (D.M. che designano le ZSC, D.G.R. che riportano le Misure di conservazione generali e sito-specifiche, eventuali Piani di gestione, etc.).
3. Norme per l'esercizio delle attività turistiche (incluso il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto), se consentite dal Piano
4. Norme per l'esercizio delle attività produttive (artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali), se consentite dal Piano
5. Tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti che possono essere oggetto di autorizzazione
6. Norme per lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, se consentite dal Piano
7. Norme per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria
8. Norme sulle emissioni sonore, luminose o di altro genere e loro limiti
9. Norme sullo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche e al servizio civile alternativo
10. Norme sull'accessibilità al territorio della Riserva attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani
11. Norme per la concessione di eventuali autorizzazioni in deroga ai divieti generali previsti dal comma 3 dell'art. 11 della L. n. 394/1991
12. Richiamo alle norme sanzionatorie relative alla violazione di quanto disposto dal Regolamento (L. n. 394/1991, art. 30, c. 1, 2 e 7, etc.) e dalle altre norme di cui al punto 1.

7 – CASI ESEMPLIFICATIVI

La disciplina degli interventi in Aree Natura 2000 il cui territorio è integralmente o parzialmente sovrapposto a quello delle Riserve Statali (ed eventualmente di Parchi Nazionali o Regionali) è strettamente connessa alla presenza di Misure di conservazione o Piani di gestione vigenti nelle Aree N2000, alla presenza di Piani di gestione e Regolamenti vigenti delle Riserve e (eventualmente) dei Parchi Nazionali o Regionali coincidenti. Considerando che il territorio delle Aree Natura 2000 può essere sovrapposto, in tutto o in parte, con quello di Riserve Statali e/o di Parchi Nazionali o Regionali, si possono schematizzare i seguenti tre casi principali:

✓ CASO N. 1 – Tutti gli strumenti di gestione sono vigenti (questo non avviene in nessun caso)

AREA PROTETTA	Piano	Regolamento	Misure di conservazione	Normativa da applicare
Riserva Statale gestita dall'Arma dei Carabinieri	obbligatorio (D.M.)	obbligatorio (D.M.)		L. n. 394/1991, D.M. istitutivo della Riserva, D.M. 15/12/1984 (per le Riserve istituite su Demanio comunale), Regolamento della Riserva
Parco Nazionale o Regionale	obbligatorio (D.M.)	obbligatorio (D.M.)		L. n. 394/1991, D.M. istitutivo del Parco, Piano/Regolamento del Parco
Area della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS)	facoltativo*		obbligatorie (Provvedimenti Regionali)	Dir. 92/43/CEE "Habitat", D.P.R. n. 357/1997 come mod. dal D.P.R. n. 120/2003, Misure di conservazione generali e sito-specifiche

*Il Piano di gestione dell'Area N2000, non obbligatorio, ove esistente include anche le relative Misure di conservazione, che sono invece obbligatorie.

✓ **CASO N. 2 – Gli strumenti di gestione delle aree N2000 e dei Parchi Nazionali sono vigenti, ma non quelli delle Riserve**
(questo avviene solo nel caso di 4 o 10 Parchi Nazionali)

AREA PROTETTA	Piano	Regolamento	Misure di conservazione	Normativa da applicare
Riserva Statale gestita dall'Arma dei Carabinieri	non vigente	non vigente		L. n. 394/1991, D.M. istitutivo della Riserva, D.M. 15/12/1984 (per le Riserve istituite su Demanio comunale)
Parco Nazionale o Regionale	vigente (solo in 10 Parchi Nazionali*)	vigente (solo in 4 Parchi Nazionali**)		L. n. 394/1991, D.M. istitutivo del Parco, Regolamento del Parco
Area della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS)	facoltativo***		obbligatorie (Provvedimenti Regionali)	Dir. 92/43/CEE "Habitat", D.P.R. n. 357/1997 come mod. dal D.P.R. n. 120/2003, Misure di conservazione generali e sito-specifiche

*In mancanza di vigenza del relativo Regolamento, i Piani vigenti si applicano solo limitatamente alle prescrizioni ivi contenute, nel caso queste siano sufficientemente dettagliate. Le Norme di salvaguardia di cui agli artt. 6, c. 4, e 11, c. 3, della L. n. 394/1991 continuano ad applicarsi.

** P.N. Asinara, Aspromonte, Gran Sasso d'Italia e Monti della Laga, Dolomiti Bellunesi, ove vigono sia Piano che Regolamento.

***Il Piano di gestione dell'Area N2000, non obbligatorio, ove esistente include anche le relative Misure di conservazione, che sono invece obbligatorie.

✓ **CASO N. 3 – Gli strumenti di gestione delle aree N2000 sono vigenti, ma non quelli dei Parchi e delle Riserve**
(questo avviene in 15 o 21 Parchi Nazionali e in tutte le Riserve)

AREA PROTETTA	Piano	Regolamento	Misure di conservazione	Normativa da applicare
Riserva Statale gestita dall'Arma dei Carabinieri	non vigente (in tutte le Riserve)	non vigente (in tutte le Riserve)		L. n. 394/1991, artt. 6 e 11 (Norme di salvaguardia), D.M. istitutivo della Riserva, D.M. 15/12/1984 (per le Riserve istituite su Demanio comunale)
Parco Nazionale o Regionale	non vigente (in 15 Parchi Nazionali)	non vigente (in 21 Parchi Nazionali)		L. n. 394/1991, artt. 6 e 11 (Norme di salvaguardia), D.M. istitutivo del Parco
Area della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS)	facoltativo*		obbligatorie (Provvedimenti Regionali)	Dir. 92/43/CEE "Habitat", D.P.R. n. 357/1997 come mod. dal D.P.R. n. 120/2003, Misure di conservazione generali e sito-specifiche

*Il Piano di gestione dell'Area N2000, non obbligatorio, ove esistente include anche le relative Misure di conservazione, che sono invece obbligatorie.

Si forniscono di seguito alcuni casi di studio relativi ad esempi di situazioni concrete che si verificano frequentemente nelle Riserve Statali / aree della Rete Natura 2000, che devono essere affrontate in modo corretto e con particolare attenzione, a causa della complessità e delle sovrapposizioni tra le normative relative a Riserve, Parchi e Aree Natura 2000. Infatti, nel delicato compito di assicurare la tutela delle specie e degli habitat attuando i relativi obiettivi e misure di conservazione, occorre innanzitutto evitare che attività incompatibili ne peggiorino lo stato di conservazione.

✓ **CASO DI STUDIO N. 1 – Raccolta o danneggiamento di funghi epigei nelle Riserve Statali/aree N2000**

- L. n. 352/1993: delega alle Regioni la disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, che è quindi regolamentata da specifiche Leggi Regionali.
- L. n. 352/1993, art. 5, c.3: è vietata la distruzione volontaria dei carpoforesi di qualsiasi specie.
- L. n. 352/1993, art. 6: è vietata la raccolta dei funghi epigei, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione, nelle riserve naturali integrali, nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione.
- L. n. 394/1991, art. 11 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento della Riserva o del Parco), c. 3, lett. a: Salvo quanto previsto dal comma 5, è vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali (c. 5: Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali).
- D.P.R./D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali (e talora delle Riserve). Es.: D.P.R. 05/06/1995 (Istituzione del Parco Nazionale della Majella): sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, c. 1, lett. b, della l. n. 352/1993, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali".
- Prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Riserve e dei Parchi Nazionali.
- Eventuali prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.

QUINDI

- ➔ nei Parchi (e talora nelle Riserve), la raccolta può avvenire in deroga alla L. n. 394/1991 ed alla L. n. 352/1993, ma solo con le modalità indicate dalla L. n. 352/1993 e dalle specifiche L.R. in materia;
- ➔ nei Parchi e nelle Riserve, il danneggiamento o la distruzione (senza seguire le modalità di raccolta indicate dalle norme) costituisce reato, in base alla L. n. 394/1991, art. 11, c. 3, lett. a;

- ➔ nelle Aree Natura 2000, il danneggiamento o la distruzione (senza seguire le modalità di raccolta indicate dalle norme) costituisce reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*);
- ➔ altrove, il danneggiamento o la distruzione (senza seguire le modalità di raccolta indicate dalle norme) costituisce semplice illecito amministrativo, in base all'art. 5, c. 3 della l. n. 352/1993 (l'importo della sanzione è stabilito dall'art. 13 della stessa Legge e dalle specifiche Leggi Regionali).

✓ **CASO DI STUDIO N. 2 – Introduzione/conduzione di cani nelle Riserve Statali/aree N2000**

La presenza nelle aree naturali di cani, accompagnati o vaganti, provoca sempre un forte disturbo agli animali selvatici, che vengono così danneggiati, provocando, seppure indirettamente, il deterioramento degli habitat nei quali vivono e dei quali sono parte essenziale. Causa del disturbo sono sia azioni dirette come l'inseguimento/predazione della fauna selvatica (ad esempio ad opera di cani spinti dal loro innato istinto predatorio, anche nel corso di attività venatorie, di addestramento o di gare cinofile), sia il turbamento del comportamento alimentare o parentale della fauna selvatica che si realizza a causa della semplice presenza di cani, con i suoi inevitabili attributi di rumori ed odori (marcatura del territorio). Nelle aree nelle quali è accertata la presenza del lupo, inoltre, i conseguenti possibili fenomeni di ibridazione tra cani vaganti e lupi possono provocare indirettamente il deterioramento degli habitat, intesi come ecosistemi complessi dei quali fanno parte sia le piante sia gli animali.

- L. n. 394/1991 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento della Riserva o del Parco), art. 6, c. 4 e art. 11, c. 3, lett. a (*è vietato il disturbo delle specie animali*).
- Eventuali prescrizioni contenute nei D.P.R./D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali e delle Riserve (che contengono, per i Parchi, un riepilogo delle Norme di salvaguardia di cui agli art. 6 e 11 della L. n. 394/1991).
- Prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Riserve e dei Parchi Nazionali.
- Regolamentazione particolare dell'attività venatoria e di addestramento di cani da caccia contenuta nel D.M. (MATTM) n. 184/2007 (*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione in ZPS e ZSC*), mod. dal D.M. del 22/01/2009.
- Eventuali prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.

QUINDI

- ➔ nei Parchi e nelle Riserve, l'introduzione/conduzione di cani costituisce reato, in base alla L. n. 394/1991, art. 11, c. 3, lett. a, salvo eventuale regolamentazione contenuta nei D.P.R./D.M. istitutivi o emanata dagli Enti gestori (che può prevedere, ad esempio, l'obbligo di uso del guinzaglio);

- ➔ nelle Aree Natura 2000, l'introduzione/conduzione di cani costituisce reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*), salvo eventuale regolamentazione contenuta nel Piano di gestione o nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche;
- ➔ altrove, l'introduzione/conduzione di cani non costituisce illecito, salvo eventuale regolamentazione con fonti normative secondarie (es.: Regolamenti Comunali).

✓ CASO DI STUDIO N. 3 – Attività zootecniche nelle Riserve Statali/aree N2000

- L. n. 394/1991 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento della Riserva o del Parco), art. 6, c. 4 e art. 11, c. 3 (sono vietate tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat), lett. a (è vietato il disturbo delle specie animali; è vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali).

La legge quadro vieta l'esercizio di qualsiasi attività non espressamente consentita (art. 6, c. 4, e art. 11, dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 5). L'esercizio delle attività consentite è affidata alle norme contenute nel Regolamento, se questo è vigente.

- Prescrizioni contenute nei D.P.R./D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali e delle Riserve (che contengono, per i Parchi, un riepilogo delle Norme di salvaguardia di cui agli art. 6 e 11 della L. n. 394/1991) e dei relativi Enti gestori.

In base a quanto previsto dalla maggior parte dei Decreti istitutivi, l'accesso alle Riserve Statali "è consentito esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restandovi vietata qualsiasi altra attività antropica". Solo in alcuni casi, ad esempio quando la proprietà dei terreni non è dello Stato, i Decreti istitutivi delle Riserve consentono l'esercizio delle attività zootecniche, sempre comunque secondo le prescrizioni dell'Ente gestore della Riserva (come anche previsto dal D.M. 15/12/1984, art.3).

- Prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Riserve e dei Parchi Nazionali.
- Prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.
- Dir. 92/43/CEE "Habitat", art. 6, c. 3, D.P.R. n. 357/1997, art. 5, come mod. da D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1, p. 3 (obbligo di VInCA per interventi, attività, piani, programmi o progetti)

L'utilizzazione dei pascoli per allevamento di bestiame nelle aree della Rete Natura 2000 è un intervento da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. La Corte di giustizia UE (con sentenza n. C-293/17 e C-294/17 del 07/11/2018), ha recentemente fornito un'interpretazione vincolante della Direttiva Habitat in base alla quale "le attività di pascolo del bestiame (e di applicazione di fertilizzanti al terreno) in prossimità di zone Natura 2000 (e quindi anche all'interno delle stesse) possono essere qualificate come «progetto», ai sensi della Direttiva Habitat. Ogni autorizzazione o concessione di pascolo deve pertanto essere assoggettata alla procedura di valutazione di incidenza ambientale, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in

combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

QUINDI

- ➔ nei Parchi e nelle Riserve, in assenza di Piano del Parco e Regolamento vigenti, ogni intervento di gestione o utilizzazione dei pascoli costituisce reato, in base alla L. n. 394/1991, art. 11, c. 3 (e lett. a), salvo eventuale regolamentazione contenuta nei D.P.R./D.M. istitutivi o emanata dagli Enti gestori;
- ➔ nelle Aree Natura 2000, ogni intervento di gestione o utilizzazione dei pascoli costituisce reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) e all'art. 452-quinquies, c. 2 (*delitti colposi contro l'ambiente*), in quanto fatti che mettono in pericolo lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna, salvo esito positivo della procedura di VInCA;
- ➔ in caso di attività zootecniche poste in essere in assenza o in difformità dall'esito della procedura di VInCA, le stesse possono costituire reato in base al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).

✓ CASO DI STUDIO N. 4 – Attività di utilizzazione forestale nelle Riserve Statali/aree N2000

- L. n. 394/1991 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento della Riserva o del Parco), art. 6, c. 4 e art. 11, c. 3 (*sono vietate tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat*), lett. a (*è vietato il disturbo delle specie animali; è vietata la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali*).
La legge quadro vieta l'esercizio di qualsiasi attività non espressamente consentita (art. 6, c. 4 e art. 11, dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 5). L'esercizio delle attività consentite è affidata alle norme contenute nel Regolamento, se questo è vigente.
- Prescrizioni contenute nei D.P.R./D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali e delle Riserve (che contengono, per i Parchi, un riepilogo delle Norme di salvaguardia di cui agli art. 6 e 11 della L. n. 394/1991) e dei relativi Enti gestori.
In base a quanto previsto dalla maggior parte dei Decreti istitutivi, l'accesso alle Riserve Statali “è consentito esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restandovi vietata qualsiasi altra attività antropica”. Solo in alcuni casi, ad esempio quando la proprietà dei terreni non è dello Stato, i Decreti istitutivi delle Riserve consentono l'esercizio delle attività selvicolturali, sempre comunque secondo le prescrizioni dell'Ente gestore della Riserva (come anche previsto dal D.M. 15/12/1984, art.4).
- Prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Riserve e dei Parchi Nazionali.
- Prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.

- Dir. 92/43/CEE “Habitat”, art. 6, c. 3, D.P.R. n. 357/1997, art. 5, come mod. da D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1, p. 3 (obbligo di VInCA per interventi, attività, piani, programmi o progetti)

L'utilizzazione delle foreste nelle aree della Rete Natura 2000 è un intervento da assoggettare alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. La Corte di giustizia UE (con sentenza n. C-441/17 del 17/04/2018) ha condannato la Repubblica di Polonia per interventi di gestione selvicolturale nella Zona di Protezione Speciale “Foresta di Bialowieza”, effettuati in assenza di valutazione di incidenza ambientale con il pretesto che “l'integrità dell'ecosistema forestale è stata forgiata nei secoli dall'uomo attraverso lo sfruttamento sostenibile delle foreste” e che “l'assenza delle azioni di gestione forestale da parte dell'uomo avrebbe generato un deperimento di specie ed habitat”.

QUINDI

- ➔ nei Parchi e nelle Riserve, in assenza di Piano del Parco e Regolamento vigenti, ogni intervento di gestione o utilizzazione delle foreste costituisce reato, in base alla L. n. 394/1991, art. 11, c. 3 (e lett. a), salvo eventuale regolamentazione contenuta nei D.P.R./D.M. istitutivi o emanata dagli Enti gestori;
- ➔ nelle Aree Natura 2000, ogni intervento di gestione o utilizzazione delle foreste costituisce reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) e all'art. 452-quinquies, c. 2 (*delitti colposi contro l'ambiente*), in quanto fatti che mettono in pericolo lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna, salvo esito positivo della procedura di VInCA;
- ➔ se sono coinvolte specie protette dalla Direttiva Habitat in modo significativo, si applica anche l'art. 727-bis c.p. (uccisione o distruzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) (es.: coleotteri saproxilici);
- ➔ se sono danneggiati nidi di specie protette dalla Direttiva Uccelli, si possono applicare gli art. 452-quinquies, c. 2 e 733-bis c.p. (in base all'art. 5, c. 1, lett. b della Dir. 2009/147/CE Uccelli);
- ➔ in caso di interventi di gestione o utilizzazione delle foreste posti in essere in assenza o in difformità dall'esito della procedura di VInCA, gli stessi possono costituire reato in base al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).

✓ CASO DI STUDIO N. 5 – Rinvenimento di specie aliene invasive nelle Riserve Statali/aree N2000

- L. n. 394/1991 (misure di salvaguardia, vigenti in assenza del Regolamento della Riserva o del Parco), art. 6, c. 4 e art. 11, c. 3 (*sono vietate tutte le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat*)

La legge quadro vieta l'esercizio di qualsiasi attività non espressamente consentita (art. 6, c. 4 e art. 11, dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 5). L'esercizio delle attività consentite è affidata alle norme contenute nel Regolamento, se questo è vigente.

- Prescrizioni contenute nei D.P.R./D.M. istitutivi dei Parchi Nazionali e delle Riserve (che contengono, per i Parchi, un riepilogo delle Norme di salvaguardia di cui agli art. 6 e 11 della L. n. 394/1991) e dei relativi Enti gestori.
In base a quanto previsto dalla maggior parte dei Decreti istitutivi, l'accesso alle Riserve Statali "è consentito esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restandovi vietata qualsiasi altra attività antropica".
- Prescrizioni contenute nei Regolamenti delle Riserve e dei Parchi Nazionali.
- Prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.
- Dir. 92/43/CEE "Habitat", art. 6, c. 3, D.P.R. n. 357/1997, art. 5, come mod. da D.P.R. n. 120/2003, art. 6, c. 1, p. 3 (obbligo di VInCA per interventi, attività, piani, programmi o progetti).
- Reg. (UE) n. 1143/2014 e D.lgs. n. 230/2017 (*disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*).
- D.P.R. n. 120/2003, art. 12 (*immissioni*), come mod. dal D.P.R. n. 102/2019, art. 2

QUINDI

- ➔ nei Parchi e nelle Riserve, in assenza di Piano del Parco e Regolamento vigenti, l'introduzione di specie vegetali o animali costituisce reato, in base alla L. n. 394/1991, art. 6, c. 3;
- ➔ nelle Aree Natura 2000, l'introduzione non autorizzata di specie vegetali o animali costituisce reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) e all'art. 452-quinquies, c. 2 (*delitti colposi contro l'ambiente*), in quanto fatti che mettono in pericolo lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna, salvo esito positivo della procedura di VInCA;
- ➔ in caso di introduzioni poste in essere in assenza o in difformità dall'esito dell'eventuale procedura di VInCA, le stesse possono costituire reato in base al D.Lgs. n. 42/2004, art. 181 c. 1 (con le sanzioni della L. n. 47/1985, art. 20).
- ➔ In caso di rinvenimento di specie di rilevanza dell'Unione Europea (delle quali all'art. 4 del Reg. (UE) n. 1143/2014, <https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-invasive/rilevanzaunionale>; es.: nutria, procione, scoiattolo grigio, ibis sacro, testuggine palustre americana, gambero rosso della Louisiana, giacinto d'acqua, *Heracleum montegazzianum*), la cui immissione non è stata preventivamente autorizzata, occorre subito (l'approvazione con D.M. dell'elenco nazionale di specie esotiche invasive è ancora in preparazione):
 1. indagare i possibili vettori; per le specie vegetali si dovrà controllare che lo smaltimento di imballaggi, piante e materiali sia stato svolto in maniera corretta, senza rischio di propagazione in natura, sia da parte dei vivai che dei detentori; per le specie animali si controllerà che allevamenti, singoli detentori di animali da compagnia, mercati e strutture di affidamento

- abbiano i requisiti necessari per evitare la riproduzione e la dispersione nell'ambiente delle specie, come disposto dal D.lgs. n. 230/2017, art. 6;
2. procedere a compiere i dovuti atti di p.g. e redigere i previsti verbali di sanzione amministrativa, in base al D.lgs. n. 230/2017, art. 25 (reati: *allevamento o coltivazione, anche in stato di confinamento, di specie esotiche invasive; mancato rispetto delle prescrizioni su detenzione o trasporto in confinamento degli esemplari*; illeciti amministrativi: *introduzione, transito, detenzione, utilizzazione o cessione nel territorio nazionale; mancato rispetto degli obblighi o delle prescrizioni, in caso di soggetti autorizzati in base al D.lgs. n. 230/2017, art. 8*); ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste, nonché per quanto non espressamente disposto dal D.lgs. n. 230/2017, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981 e successive modificazioni; alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede il CUFA, di cui all'art. 174-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 66/2010.
 3. procedere alla confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche se non è stata pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria; gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero (per il procione e l'ibis sacro, sono in corso di allestimento apposite strutture presso alcuni dei Reparti Carabinieri Biodiversità).
 4. informare senza ritardo il Reparto Carabinieri Biodiversità competente, al fine della dovuta comunicazione alla Regione o al Ministero dell'Ambiente (responsabili della progettazione e dell'attuazione delle relative misure di eradicazione rapida o di gestione, in base al D.lgs. n. 230/2017, art. 19 e 23);
 5. attendere le disposizioni della Regione o del Ministero dell'Ambiente/ISPRA e poi attuare le misure di eradicazione rapida o di gestione delle specie esotiche invasive e di ripristino degli ecosistemi danneggiati che saranno decise e comunicate (che sono sotto la responsabilità delle Regioni e degli Enti gestori delle aree protette nazionali, come previsto dal D.lgs. n. 230/2017, art. 19, c. 3 e art. 23, c. 1).

✓ **CASO DI STUDIO N. 6 – Azioni concrete per l'attuazione degli Obiettivi e delle Misure di conservazione nelle Riserve Statali/aree N2000**

- Le azioni concrete da realizzare nelle Riserve Naturali Statali, volte ad attuare gli Obiettivi e le Misure di conservazione generali e sito specifiche delle aree Natura 2000, devono essere dettagliatamente previste nei Piani di gestione delle Riserve.

QUINDI

➔ Nella redazione dei Piani di gestione delle Riserve occorre seguire il seguente processo logico:

1. individuare tutti gli habitat e le specie di interesse UE presenti nel territorio della Riserva, sulla base dei Formolari standard dei siti N2000 interessati e delle più recenti conoscenze (quindi devono essere inclusi anche habitat e specie eventualmente non elencati nei Formolari standard, che diverranno oggetto di specifica procedura per la loro integrazione nei relativi Formolari);
2. analizzare lo stato di conservazione di ogni habitat/specie, sulla base dei più recenti Rapporti ISPRA (relativamente alla regione biogeografica di appartenenza), di quanto eventualmente riportato nei Formolari standard e delle informazioni scientifiche disponibili per il territorio della Riserva;
3. analizzare gli Obiettivi e le Misure di conservazione per ogni habitat/specie, sulla base di quanto riportato nei Provvedimenti Regionali che designano le Z.S.C. e anche delle più recenti conoscenze;
4. analizzare le pressioni e le minacce note per ogni habitat/specie, sulla base di quanto riportato nei Provvedimenti Regionali che designano le Z.S.C. e anche delle più recenti conoscenze sito-specifiche;
5. elaborare azioni concrete relative ad ogni habitat/specie, volte ad attuare i relativi Obiettivi e Misure di conservazione, per mantenere o migliorarne lo stato di conservazione, anche con il supporto scientifico della Segreteria tecnica del CUFA;
6. valutare la fattibilità delle azioni elaborate e impostarne la realizzazione nel tempo, in base alla loro priorità relativa;
7. elaborare un sistema di monitoraggio pluriennale, per verificare se la realizzazione delle azioni programmate è sufficiente a raggiungere i previsti Obiettivi di conservazione, contribuendo così anche a fornire preziose informazioni per la redazione dei Rapporti Nazionali descritti al cap. 1D.

✓ CASO DI STUDIO N. 7 – Esercizio di attività venatoria nelle Riserve Statali/Foreste Demaniali comprese in aree N2000

L'esercizio dell'attività venatoria, esercitata con o senza l'ausilio di cani, provoca sempre un forte disturbo agli animali selvatici, che vengono così danneggiati, provocando, seppure indirettamente, il deterioramento degli habitat nei quali vivono e dei quali sono parte essenziale. La stessa condotta è di per sé stessa idonea a mettere in grave pericolo (almeno in modo presuntivo) lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna che ospita, tra cui (eventualmente) specie strettamente tutelate a livello europeo e nazionale.

- L. n. 394/199, art. 11, c. 3, lett. *a* e *f*
- L. n. 152/1992, art. 21, c. 1, lett. *b* e *c*

- Regolamentazione particolare dell'attività venatoria contenuta nel D.M. (MATTM) n. 184/2007 (*criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione in ZPS e ZSC*), mod. dal D.M. del 22/01/2009.
- Eventuali prescrizioni contenute nelle Misure di conservazione generali e sito-specifiche delle Aree N2000.
- Eventuali prescrizioni impartite nella procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale del Calendario Venatorio Regionale.

QUINDI

- ➔ nei Parchi, nelle Riserve e nelle Foreste Demaniali, l'esercizio dell'attività venatoria (incluse condotte che si configurano come "atteggiamento di caccia") costituisce reato, in base alla L. n. 394/199, art. 11, c. 3, lett. *a* e *f* ed alla L. n. 152/1992, art. 21, c. 1, lett. *b* e *c*.
- ➔ nelle Aree Natura 2000, l'esercizio dell'attività venatoria può costituire reato, in base all'art. 733-bis c.p. (*deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*) e all'art. 452-quinquies, c. 2 (*delitti colposi contro l'ambiente*), in quanto fatti che mettono in pericolo (presunto) lo stato dell'ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna, in aree naturali sottoposte a speciale protezione.

8 – SITOGRAFIA

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" (aggiornata con Dir. 2006/105/CE):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31992L0043>

Direttiva 2009/147/CE "Uccelli":

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009L0147>

Rete Natura 2000 in Europa:

<https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/natura-2000-barometer>

<http://natura2000.eea.europa.eu/#>

Rete Natura 2000 in Italia:

<http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura>

Informazioni sulle ZSC finora designate:

<https://www.minambiente.it/pagina/zsc-designate>

Informazioni complete su tutte le aree Natura 2000 in Italia:

<http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>

Distribuzione geografica di habitat e specie della Direttiva Habitat:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/Reporting_Dir_Habitat/download-dati

<http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>

Manuale d'interpretazione degli habitat dell'Unione Europea:

<http://www.minambiente.it/pagina/il-manuale-di-interpretazione-degli-habitat>

Manuale Nazionale di interpretazione degli habitat:

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

Rapporti sul IV monitoraggio nazionale della Direttiva Habitat, per il periodo 2013-2018:

<http://www.reportingdirettivahabitat.it/downloads>.

Rapporto sul IV monitoraggio nazionale della Direttiva Uccelli, per periodo 2013-2018:

https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-sull2019applicazione-della-direttiva-147-2009-ce-in-italia-dimensione-distribuzione-e-trend-delle-popolazioni-di-uccelli-2008-2012#:~:text=image%2Fcop_Rapporto_219_2015.jpg-.Rapporto%20sull'applicazione%20della%20Direttiva%20147%2F2009%2FCE%20in,di%20conservazione%20dell'avifauna%20italiana

Monitoraggio della Direttiva Uccelli a livello europeo:

https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_birds/index_en.htm;

<http://cdr.eionet.europa.eu/it/eu/art12/envxabcqeg>

Manuale tecnico “Insetti protetti dalla Direttiva Habitat:

http://www.innat.it/wp-content/uploads/2019/03/Manuale_tecnico_InNat_compressed.pdf

Linee guida per la valutazione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse UE:

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/attuazione_direttiva_Habitat.pdf

Progetto LIFE MIPP:

<http://lifemipp.eu/mipp/new/>

Progetto InNat:

<http://innat.it/>

Specie aliene invasive di rilevanza dell'Unione Europea (art. 4 del Reg. UE n. 1143/2014):

<https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-invasive/rilevanzaunionale>.

Tutti gli ecosistemi naturali e la biodiversità in senso lato sono oggi sempre più minacciati dall'inadeguata attività dell'uomo, che sta portando la biosfera alla sua sesta grande estinzione. L'80% della perdita di diversità biologica è causato dalla distruzione degli habitat, il 20% dei quali è già completamente distrutto ed un altro 70% compromesso. Il 20% delle specie oggi conosciute potrebbe scomparire nell'arco dei prossimi 30 anni e addirittura il 50% entro la fine di questo secolo.

Con l'istituzione della Rete Natura 2000, l'Unione Europea ha avviato la più grande iniziativa di conservazione degli habitat naturali e delle specie selvatiche mai tentata nel mondo, puntando ad assicurare entro il 2030 un'efficace tutela del 30% del territorio dell'Unione, un terzo del quale in forma strettamente protetta. Le Direttive Habitat e Uccelli costituiscono una delle legislazioni sovranazionali più avanzate del mondo in materia ambientale, vincolando tutti i Paesi Membri dell'Unione a proteggere in modo rigoroso habitat e specie che hanno un ruolo chiave nell'assicurare la conservazione della biosfera, attraverso un'efficace gestione di SIC, ZSC e ZPS ed anche, in caso di azioni realizzate in loro danno, l'applicazione di severe normative penali. In Italia, lo stato di conservazione degli habitat è favorevole solo nel 10% dei casi, mentre nel 50% dei casi è inadeguato e nel 40% addirittura cattivo. La situazione delle specie è migliore, con il 45% in stato favorevole, il 35% inadeguato e solo il 20% cattivo. Tra gli uccelli, invece, il 50% delle specie è valutato a basso rischio, mentre il 23% è vulnerabile o in pericolo.

L'Arma dei Carabinieri, attraverso il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari e 28 Reparti Carabinieri Biodiversità dislocati su tutto il territorio nazionale, contribuisce in modo rilevante all'attuazione delle predette Direttive dell'Unione Europea, gestendo e tutelando 130 Riserve Naturali Statali e 19 altre aree demaniali, per una superficie totale pari a 129.972 ettari, della quale il 79% è sovrapposto a ben 135 aree della Rete Natura 2000. Attraverso l'adeguamento e l'attuazione dei Piani di gestione delle Riserve, l'Arma dei Carabinieri intende assicurare un'efficace applicazione degli obiettivi e delle misure di conservazione previsti per gli habitat e le specie che custodisce.